

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

DIPLOMOVÁ PRÁCE

2024

Bc. Martin Žahourek

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

Regionální studia a Mezinárodní obchod

**ANALÝZA SOUČASNÉHO AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU V EU A JEHO EKONOMICKÝCH
ASPEKTŮ**

**ANALYSIS OF THE CURRENT AUTOMOTIVE
INDUSTRY IN THE EU AND ITS ECONOMIC
ASPECTS**

Autor: Bc. Martin Žahourek

Vedoucí diplomové práce: Ing. Radek Maxa, Ph.D.

2024

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně. Dále prohlašuji, že jsem všechny použité zdroje správně a úplně citoval a uvádím je v příloženém seznamu použité literatury.

Nemám závažný důvod proti zpřístupnění této závěrečné práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.

V Praze dne: 28. 04. 2023

Podpis:

Poděkování

Rád bych využil této příležitosti a poděkoval svému vedoucímu, Ing. Radku Maxovi, Ph.D., za jeho cenný čas, ochotu, rady, a expertízu při zpracování předkládané práce. Velice si této odborné pomoci vážím.

Obsah

ÚVOD	10
1 HISTORIE AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU V POSLEDNÍCH 20 LETECH	13
1.1 HISTORIE AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU NA EVROPSKÉ PŮDĚ – PŘED 2 SVĚTOVOU VÁLKOU	13
1.2 HISTORIE AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU NA EVROPSKÉ PŮDĚ – PO 2 SVĚTOVÉ VÁLCE	15
2 ANALÝZA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU A JEHO VLIVU NA EKONOMIKU EVROPSKÉ UNIE	21
2.1 DEFINICE AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU DLE NACE	21
2.2 ZHODNOCENÍ VÝZNAMU AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU PRO EU	23
2.2.1 Podíl automobilu na HDP EU	24
2.2.2 Zaměstnanost	25
2.2.3 Průměrná mzda v sektoru	28
2.2.4 Export a import	29
2.2.5 Produktivita práce	33
2.2.6 Osobní a celkové náklady	34
2.2.7 Regionální struktura	35
2.2.8 Enviromentální dopad	38
3 SWOT ANALÝZA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU EVROPSKÉ UNIE	41
4 ANALÝZA AKTUÁLNÍCH TRENDŮ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU EVROPSKÉ UNIE	45
4.1 EVROPSKÉ EMISNÍ NORMY	45
4.1.1 Balíček Fit for 55	46
4.1.2 Evropské emisní normy EURO	47
4.1.3 Emisní norma EURO 7	49
4.2 ELEKTROMOBILITA V EU	50
4.2.1 Elektromobilita a emise CO ₂	55
4.2.2 Baterie elektrických vozidel	58
4.2.3 Infrastruktura	65
4.3 VOZIDLA NA VODÍKOVÝ POHON	68
4.4 AUTONOMNÍ VOZIDLA	74
5 PROGNOZA VÝVOJE AUTOMOTIVU V EVROPSKÉ UNII	79
ZÁVĚR	84
SEZNAM PRAMENŮ A ODBORNÉ LITERATURY	88
ABSTRAKT	96

Seznam zkratek

EU – Evropská Unie

NACE - Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne

BEV - bateriové elektrické vozidlo – Battery electric vehicle

WTW – Well to Wheel

EV – elektrické vozidlo – Electric vehicle

FCEV - elektrické vozidlo s palivovými články – Fuel cell electric vehicle

HEV - hybridní elektrické vozidlo – Hybrid electric vehicle

ICE - spalovací motor – Internal combustion engine

LCA - posouzení životního cyklu - Life-cycle assessment

PHEV - plug-in hybridní elektromobil – Plug-in hybrid electric vehicle

CO₂ - oxid uhličitý

CO - kysličník uhelnatý

ACEA - European Automobile Manufacturers Association

OEM – výrobce automobilových komponentů - Original Equipment Manufacturer

EU – Evropská unie

VW – Volkswagen

Seznam grafů

Graf 1 - Produkce automobilů ve vybraných zemích, vlastní zpracování (v milionech kusů).....	14
Graf 2 - Zaměstnanost v jednotlivých zemích EU-27.	27
Graf 3 – Procentuální podíl motorových vozidel na celkovém zahraničním obchodu EU-27.....	31
Graf 4 - Hlavní Importní a Exportní země za rok 2022, vlastní zpracování.	32
Graf 5 - Produktivita práce – průměrná přidaná hodnota dělníkem (v tis. €) v zemích EU-27 v sektoru automotivu.	33
Graf 6 - Hodnota produkce automobilového průmyslu v mld. €.	37
Graf 7 - Investice do regulace znečištění z výroby vozidel zemí EU-27.	38
Graf 8: Voda použitá při výrobě automobilů v EU-27 (metry kubické/ auto).....	39
Graf 8 :Voda použitá při výrobě aut (metry kubické/ auto) [online]. Zdroj : ACEA.....	39
Graf 9 - Snižování emisí CO2 dle Fit for 55.....	46
Graf 10 - Dělení vozidel dle zdroje energie, pohonu a vznikajících emisí.....	51
Graf 11 - Registrace os. Aut rok 2022 v zemích EU-27. Vlastní zpracování.....	52
Graf 12 - Procentuální zastoupení registrací automobilů v Evropských zemích, rok 2022.	53
Graf 13 - Počet registrací automobilů v Evropských zemích, rok 2022.	54
Graf 14 - Well-to-whell znázornění u BEV a spalovacích vozidel.	56
Graf 15 - Life-cycle produkce skleníkových plynů u vozidel s různými pohony.	57
Graf 16 - Trend používání elektrických baterií dle složení.	59
Graf 17 - Vývoj kapacity baterií elektromobilů od poloviny 80. let do současnosti.	60
Graf 18 - Vývoj dojezdu elektromobilů BEV a PHEV (v kilometrech).	61
Graf 19 - Celosvětové rozložení známých zásob surovin a jejich produkce v roce 2019.	63
Graf 20 - Podíl Číny na celosvětových dodávkách strategických produktů baterií pro elektrická vozidla. .	64
Graf 21 - Veřejné nabíjecí stanice na 100 obyvatel v EU v roce 2022.Vlastní zpracování.	65
Graf 22 - Veřejné nabíjecí body, náklady na investice a poptávka po elektřině.	66
Graf 23 - Celosvětové porovnání veřejných dobíjecích stanic.....	68
Graf 24 - Získávání vodíku, úschova, využití.	69
Graf 25 - Celosvětové prodeje FCEV vozidel v letech 2017 a 2023 (v tisících kusů).	70
Graf 26 – Předpověď velikosti trhu s osobními automobily v EU-27 (bez automobilových baterií).....	79

Seznam tabulek

Tabulka 1 - Produkce osobních automobilů ve třech oblastech Evropy 1989-2001	17
Tabulka 2 - Produkce osobních automobilů ve třech oblastech Evropy 2001-2015.	19
Tabulka 3 - Zařazení automobilového průmyslu dle NACE, vlastní zpracování.	22
Tabulka 4 - Porovnání HDP automobilového průmyslu.	25
Tabulka 5 - Porovnání zaměstnanosti automobilového průmyslu.	26
Tabulka 6 - Průměrné mzdy v sektoru automobilu (v tis. €).	28
Tabulka 7 - Obchodní bilance motorových vozidel.	30
Tabulka 8 - Vývoj osobních nákladů v sektorech NACE 29 v EU27 v mil €.	34
Tabulka 9 - Vývoj celkových nákladů v sektorech NACE 29 v EU27 v mil €.	35
Tabulka 10 - Struktura umístění firem v zemích EU, vlastní zpracování.	36
Tabulka 11 - Hodnoty emisních norem EURO benzinových motorů v mg/km.	48
Tabulka 12 - Hodnoty emisních norem EURO naftových motorů v mg/km.	48
Tabulka 13 - Údaje o kapacitě a rychlosti nabíjení z různých nabíječek.	67
Tabulka 14 - Údaje o kapacitě a rychlosti nabíjení z různých nabíječek.	71
Tabulka 15 - Údaje o emisích CO ₂ (gCO ₂ /km), jež vylučují FCEV vozidla, dle různých zdrojů pro výrobu vodíku.	71
Tabulka 16 - Údaje o emisích CO ₂ (gCO ₂ /km), jež vylučují BEV vozidla, dle různých zdrojů pro výrobu elektřiny.	72
Tabulka 17 – Tři možné scénáře vývoje Evropského automobilového průmyslu.	81

Seznam obrázků

Obrázek 1 – SWOT analýza automobilového průmyslu EU. Vlastní zpracování	41
Obrázek 2 – 6 Úrovní autonomního řízení, dle SAE.	74
Obrázek 3 – Funkce senzorů v autonomním vozidle.	76
Obrázek 4 – současné porovnání a 3 možné scénáře vývoje ekonomických aspektů automobilu EU.	83

Úvod

Automobil představuje klíčový prvek, který transformoval naše světové pojetí a stal se nezbytnou součástí společenské struktury. I ti, kteří jej nevlastní ani vlastnit nechtějí jsou na něm leckdy závislí. Automobil slouží nejen jako symbol individuální svobody, ale také jako zásadní prvek v mnoha ekonomických odvětvích. Automotiv je jedním z pilířů současné ekonomiky EU. Toto odvětví přitahuje mnoho subjektů z různých zemí, kteří touží získat podíl na globálním trhu s automobily. Kvůli vysokým kapitálovým nákladům a investicím na vývoj a výzkum se ale automobilový průmysl stal doménou pouze pro ty největší a nejsilnější společnosti.

Řada z těchto společností sídlí právě na Evropském kontinentu, kterého s automotivem pojí velice bohatá historická linie. Společnosti jako Mercedes-Benz, Volkswagen, Škoda, Porsche, či francouzský Renault se rozvíjely právě zde. Jejich historie sahá až do roku 1885, a Benzova vynalezení patentního vozu číslo 1. Právě v tomto historickém bodě i autorova diplomová práce začíná, aby uceleně vysvětlila signifikantní historicko-ekonomickou roli tohoto průmyslového odvětví na evropském území. Za pomoci relevantních zdrojů tato kapitola informuje o významných událostech a milnících spjatých s automotivem na území Německa, Česka, Francie, Maďarska, Polska. Grafická znázornění komparují ale celou Evropu, rozdělenou na západní a střední, před i po 2. světové válce.

Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout detailní pohled do současné struktury a dynamiky automobilového průmyslu v Evropské unii, analyzovat jeho ekonomické aspekty a identifikovat hlavní trendy a výzvy, kterým čelí. Proto se autor v druhé kapitole nazvané Automobilový průmysl a jeho vliv na ekonomiku EU zabývá relevantními makroekonomickými agregáty včetně statistik zaměstnanosti, exportu a importu, výzkumu a vývoje, což umožňuje komplexní pohled na automobilový průmysl v EU. Tato analýza je podpořena autorovou prací s bohatým souborem dat ze evropského statistického serveru Eurostat.

Autor čerpá vždy z nejnovějších možných dat, relevantních pro tuto diplomovou práci včetně zahraničních zdrojů.

Kapitola číslo 3 obsahuje situační analýzu SWOT automobilového průmyslu EU. Tato analýza umožňuje čtenářům hlouběji porozumět silným a slabým stránkám tohoto sektoru, identifikovat příležitosti pro růst a rozvoj, a zároveň odkrýt potenciální hrozby, které by mohly ovlivnit jeho budoucnost. Kapitola tak navazuje na předchozí část práce a nabízí komplexní pohled na současný stav automobilu v EU.

V kapitole číslo 4, nazvaná Analýza aktuálních trendů v automobilovém průmyslu Evropské unie se autor věnuje aktuálním trendům jako jsou elektromobilita, autonomní vozidla, vodíková vozidla a environmentální udržitelnost, které formují budoucnost tohoto sektoru. Kapitola dále zkoumá, jak současné regulace EU v automobilovém průmyslu ovlivňují ekonomické postavení tohoto sektoru a jaké dopady mají nové technologie. K analýze tohoto stavu byla použita řada renomovaných studií a zdrojů, od společností jako jsou například McKinsey & Company, The ICCT, Deloitte, BCG, KPMG a mnoho dalších.

Prognostická a poslední kapitola Prognóza vývoje automobilu v Evropské unii přiblíží pravděpodobný směr, kterým se toto průmyslové odvětví bude ubírat.

Diplomová práce tak pro čtenáře, kteří usilují o pochopení současných výzev a příležitostí, které tento sektor nabízí přináší cenné informace z historického, současného i budoucího spektra.

Metodika této diplomové práce spočívá v hloubkové a komparativní analýze sekundárních dat a zdrojů získaných ze statistických zdrojů jako je Eurostat a jiných statistických zdrojů, a dále z renomovaných studií poskytnutých konzultačními společnostmi jako McKinsey a Deloitte, BCG a jiné. Práce zahrnuje také SWOT analýzu pro posouzení konkurenčního prostředí a využívá prognózu pro předpověď budoucího vývoje automobilového průmyslu, čímž umožňuje komplexní hodnocení ekonomických a strukturálních aspektů automobilového průmyslu v EU.

Diplomová práce si vytyčila tyto výzkumné otázky.

1. Jaký je podíl automobilového průmyslu na ekonomice EU a jak se jeho hodnota vyvíjí v průběhu let?

- 2. Jaké výzvy a nové trendy přináší probíhající současná transformace automobilového sektoru v Evropské unii a jak tyto technologie ovlivňují konkurenceschopnost automobilového průmyslu EU?**
- 3. Jaký je pravděpodobný vývoj automobilového průmyslu EU v budoucnu?**

Autor zároveň formuluje tuto hypotézu:

Zejména ve sféře elektromobility a nových technologií, ztrácí v roce 2024 automobilový průmysl Evropské unie svou prestižní pozici v globálním automobilovém průmyslu, což bude mít negativní dopady na ekonomiku EU, a tento vývoj lze prognostikovat i v následujících letech.

1 Historie automobilového průmyslu v posledních 20 letech

Pro ucelenou analýzu automobilového průmyslu a jeho ekonomických aspektů, jenž tato diplomová práce poskytuje, je vhodné a nutné podat alespoň krátkou rešersi o vývoji v uplynulých desetiletích.

Stejně jako se tato práce zaměřuje na země v EU, bude tomu tak i v této kapitole. Historie automobilového průmyslu bude rozebrána zejména ve Spolkové republice Německo, České republice, Francouzské republice a Italské republice.

1.1 Historie automobilového průmyslu na Evropské půdě – před 2 světovou válkou

„To nejlepší, nebo nic“ – prohlásil kdysi Gottlieb Daimler, spoluzakladatel světoznáme automobilky Mercedes-Benz a tehdejší kolega Karla Benze. Světoznámého technika, který v roce 1885 sestrojil první silniční vozidlo poháněné spalovacím motorem na benzin. Benzův patentní motorový vůz číslo 1 dosahoval rychlosti pouhých 12,8 kilometrů za hodinu s motorem, jenž poskytoval výkon necelého jednoho koně. Vůz měl nespolehlivé elektrické zapalování, pouhá tři kola a velmi obtížný systém zatáčení (Forrester, 2020).

I přesto Benzův vůz ve své době v evropském Německu byl ale ten nejvyspělejší technický vynález.

Němečtí vynálezci zahájili automobilovou éru na konci 80. let 19. století. Byla to ale Francie, která začala s masovou průmyslovou výrobou, následována Spojenými Státy a Velkou Británií. Před druhou světovou válkou setrval německý automobilový průmysl malý, přestože hrál hlavní roli v průkopnictví této technologie (Triebel, 2017, s.1). Rok 1928 představoval mezník v automobilovém průmyslu, kdy americké továrny dosáhly ohromujícího počtu 3,8 milionu vyrobených vozidel. Tato čísla výrazně kontrastovala s německým automobilovým průmyslem, který v tomto období produkoval pouze 108 tisíc vozidel, přičemž většina těchto automobilů našla své zákazníky na domácím trhu. Nízká německá produkce byla patrná i skrze fakt, že americké společnosti se podílely na téměř čtvrtině celkového objemu německých automobilů díky rozsáhlým montážním závodům, které byly situované po celém Německu. Tato asymetrie ve výrobních číslech odhaluje nejen rozdíly ve velikosti a technologické vyspělosti obou průmyslových odvětví, ale i strategický vliv amerických společností na německém trhu v tomto historickém období (Triebel, 2017, s.2).

Před druhou světovou válkou, zaměříme-li se do východního bloku, bylo Auto Union ve východním Německu a Škoda a Tatra Motors v Československu v podstatě jedinými výrobci osobních automobilů v socialistickém východním bloku. Ostatní výrobci v regionu, jako například LRL a PZInz v Polsku a Ford v Maďarsku a Rumunsku, montovali především malé série automobilových souprav navržených, nebo připravených západními automobilkami.

Graf 1 - Produkce automobilů ve vybraných zemích, vlastní zpracování (v milionech kusů).

Zdroj: *Výroba osobních automobilů ve střední a východní Evropě*. [online]. ResearchGate. [cit. 18.12.2023].
 Dostupné z: https://www.researchgate.net/figure/Passenger-Car-Production-in-CEE-1950-2000-in-Number-of-Units_tbl1_260151843

Od okamžiku, kdy Karl Benz představil svůj patentní motorový vůz, až po rok 1939 bylo možné pozorovat v Evropě výrazný rozvoj v oblasti výroby automobilů. Tento vývoj však probíhal v menším měřítku ve srovnání s USA. Evropský automobilový průmysl se ubíral stejným směrem jako ten americký, směřující k masové výrobě motorových vozidel, inspirovaný zejména modelovým příkladem masové produkce Fordu a jeho ikonického modelu T. Avšak, tento postup byl v Evropě mnohem pomalejší. Toto se dělo hned z několika důvodů. Nižší životní úroveň obyvatel s nízkou kupní silou v porovnání se Spojenými státy vytvářela obtíže v masovém přístupu k automobilům. Dále, menší národní trhy a rozmanité daňové a celní

politiky v jednotlivých evropských zemích představovaly další překážky v rychlejším rozvoji automobilového průmyslu (Rae a Binder, 2023, s.3).

I přes tyto výzvy však byl patrný vzestup v automobilové výrobě v Evropě. Například britská automobilová produkce zažila pozoruhodný nárůst, stoupající z 73 tis. vozidel v roce 1922 na impozantních 239 tis. (zahrnující osobní i užitková vozidla) v roce 1929. Tento trend naznačuje, že i přes překážky byla poptávka po automobilech v Evropě a průmysl na kontinentu začal postupně získávat na síle (Rae a Binder, 2023, s.3).

1.2 Historie automobilového průmyslu na Evropské půdě – po 2 světové válce

Po druhé světové válce se Německo a Evropa rozdělily do dvou ekonomických a geografických bloků: kapitalistické západní Evropy a socialistické východní Evropy. V rámci státního socialismu východního bloku byly průmyslové podniky znárodněny a podřízeny politbyru Svazu sovětských socialistických republik (SSSR) v Moskvě. Tehdy byla zavedena nová dělba práce, kdy Sověti řídili, co se vyrábí v rámci národů v jejich sféře vlivu. To zahrnovalo jak výrobu související s obranou, tak výrobu civilního zboží, například pro soukromou výrobu automobilů.

Československo a východní Německo bylo pověřeno výrobou malých a levných "lidových automobilů" pro střední Evropu. Oba tyto závody také v 50. letech vyrobily přibližně 10 000 až 15 000 nákladních automobilů, ale většina všech nákladních automobilů používaných v tomto období v regionu byla dovezena ze SSSR. Naopak stávající automobilky v Polsku a Maďarsku dostaly od Sovětského svazu jiné možnosti, jak postupovat. Polsko dle Sovětských rozkazů muselo zrušit smlouvu s FIATem, kterou uzavřelo v roce 1949. Aby byla zaplněna mezera po osobních automobilech FIATu, mohl se v Polsku vyrábět sedan GAZ M-20 Pobeda. Maďarsku Sovětským svazem bylo v roce 1956 nařízeno ukončit výrobu osobních automobilů a začít s výrobou užitkových nákladních automobilů (Jacobs, 2017, s.2).

V období 60. a 70. let 20. století nastal v socialistických zemích střední a východní Evropy výrazný nárůst výroby osobních automobilů. V roce 1960 bylo v Československu, východním Německu, Maďarsku a Polsku dohromady vyrobeno 133 145 osobních vozů. Dominantním producentem v tomto období byla především východní Německo a

Československo, které vyrobily 64 071 resp. 56 211 automobilů. Celkový počet vyrobených vozidel v těchto čtyřech středoevropských zemích vzrostl v roce 1970 na 333 667 a došlo k více než zdvojnásobení v roce 1980, kdy dosáhl čísla 710 761 vozů. Jak již bylo zmíněno, v této době se Polsko stalo největším výrobcem v oblasti střední Evropy. V roce 1980 zde bylo vyrobeno celkem 350 525 automobilů, následované Československem s 183 123 a východním Německem s 176 761 vozy (Jacobs, 2017, s.3). Tento vývoj naznačuje významný růst automobilové výroby v socialistických zemích střední a východní Evropy v daném období.

Uprostřed politicko-ekonomických otřesů a s nimi spojených pokusů vlád o privatizaci průmyslových podniků se západní automobilky chopily příležitosti a začaly skupovat aktiva východního bloku. Automobilka Fiat koupila automobilku polské společnosti Fabryka Samochodow Małolitrażowych (FSM). Společnost Renault převzala menšinový podíl v jugoslávské společnosti IMV v roce 1988. Jeho úplné ovládnutí a přejmenování na Revozu proběhlo v roce 1991. Nikdo však nezasáhl silněji než německý VW. Ten roku 1991 založil společné podniky pro nechvalně proslulou východoněmeckou továrnu VEB Sachsenring Trabant v Moselu a pro tři československé závody Škoda Automobilové závody Národního Podniku (AZNP) v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Kvasinách a Bratislavské automobilové závody (BAZ) v Bratislavě. Divize Audi německé automobilky pak získala volný závod v maďarském Gyoru na výrobu motorů, načež VW převzal provozy Fabriky Samochodow Rolniczych (FSR) v polské Poznani. Divize GM se těchto převzetí účastnila také, podepsala smlouvy o koupi východoněmecké továrny Wartburg a o výstavbě nového společného podniku s divizí Raba společnosti Magyar Waggon v maďarském Szentgotthardu. V roce 1995 v polském Plonsku vstoupil konkurent GM, společnost Ford. Stejně tak Daewoo poté, co rozhodnutí GM postavit vlastní nový závod v polských Gliwicích umožnilo korejskému konglomerátu nečekaně zasáhnout a převzít provozy FSO ve Varšavě, Lublinu a továrně v Nyse (Jacobs, 2017, s.4).

Celkem bylo do konce roku 1999 převzato nebo nově spuštěno zahraničními automobilkami 20 závodů na výrobu osobních automobilů ve střední a východní Evropě. V důsledku těchto investic se roční výroba osobních automobilů mezi lety 1989 a 2001 zvýšila o 834 252 kusů, tj. o 118,70 %, ze 702 819 na 1 537 071 kusů, jak vyplývá z tabulky 1. Tato oblast nyní zahrnovala bývalé východní Německo a obě části bývalého Československa, tedy Česko a Slovensko. Přestože společnost GM-Opel ukončila v roce 1997 výrobu automobilů ve své továrně na motory v maďarském Szentgotthardu, pouze v Polsku nedošlo k prudkému

nárůstu výroby. Neúspěchy společností Ford a Daewoo spolu s rozhodnutím Fiatu ukončit v roce 2000 výrobu automobilů v Bielsku-Biale poškodily celkové výsledky této země. Ukázalo se, že šlo o dočasnou komplikaci, protože polské závody v roce 2000 produkovaly lépe (Jacobs, 2017, s.6).

Tabulka 1 - Produkce osobních automobilů ve třech oblastech Evropy 1989-2001 (v počtu kusů).

Nation	2001	1989	Change 1989–2001	% Change 1989–2001
Total (18)	16,560,807	15,972,819	587,988	3.68%
Western Europe (10)	14,843,212	14,883,050	-39,838	-0.27%
Austria	131,098	6,638	124,460	1,874.96%
Belgium	1,058,656	1,143,711	-85,055	-7.44%
France	3,181,549	3,409,017	-227,468	-6.67%
Great Britain	1,492,365	1,299,082	193,283	14.88%
Italy	1,271,780	1,971,969	-700,189	-35.51%
Netherlands	189,261	134,600	54,661	40.61%
Portugal	177,357	73,181	104,176	142.35%
Spain	2,211,172	1,896,973	314,199	16.56%
Sweden	251,035	384,206	-133,171	-34.66%
West Germany	4,878,939	4,563,673	315,266	6.91%
Central Europe (5)	1,537,071	702,819	834,252	118.70%
Czechia	437,186	183,123	254,063	138.74%
East Germany	422,250	213,204	209,046	98.05%
Hungary	142,696	0	142,696	—
Poland	353,295	306,492	46,803	15.27%
Slovakia	181,644	0	181,644	—
SEE Auto Zone (3)	180,524	386,950	-206,426	-53.35%
Romania	56,774	160,000	-103,226	-64.52%
Serbia	7,668	180,950	-173,282	-95.76%
Slovenia	116,082	46,000	70,082	152.35%

Zdroj : *Automotive FDI in Emerging*. [online] Springer [cit. 22.12.2023]. Dostupné z:

<https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-40786-3>

Zahraniční automobilky lákala do střední Evropy kvalifikovaná, ale nízko placená průmyslová pracovní síla. Například v roce 1993 v závodech Škoda v Mladé Boleslavi vydělával průměrný dělník ročně zhruba 2600\$. Ve Wolfsburgském VW dělník na podobné pozici vydělával 48 tis. \$ ročně. V polovině 90. let 20. století, v očekávání další evropské ekonomické integrace, zahraniční firmy investovaly ve střední Evropě nejen kvůli levné pracovní síle, ale aby byly přítomné na nově otevřených trzích Střední a Východní Evropy, také však v rámci přípravy na vývoz vozidel vyrobených v regionu do západní Evropy a Ameriky (Jacobs, 2017, s.7).

31. března 1998 zahájilo Česko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Estonsko a Kypr jednání s Radou EU o krocích nezbytných pro vstup do EU. VW tak usoudilo, že další rozšíření EU o střední Evropu je nevyhnutelné, a výrazně rozšířil své aktivity v oblasti výroby vozů Škoda v České republice. Nejednalo se však pouze o VW. I asijské automobilky, Toyota a Hyundai-Kia, začaly zkoumat možné lokality pro své první automobilky v regionu. Toyota jako první odhalila plány na výstavbu společného podniku s francouzskou společností PSA poblíž Kolína v České Republice. Společnosti PSA a Kia oznámily v roce 2004 plány na výstavbu automobilových závodů v Trnavě a u Žiliny na Slovensku s předstihem necelých čtyř měsíců před vstupem do EU. V následujícím roce se Hyundai dohodl na otevření továrny v českých Nošovicích a v roce 2008 Mercedes-Benz plánoval výstavbu v maďarském Kecskemetu. Mnoho dalších investic a výstaveb továren probíhalo na půdě střední a jihovýchodní Evropy. V důsledku toho činil počet aktivních montážních závodů na zmíněných územích na konci roku 2016 22.

V důsledku toho a jak je uvedeno v následující tabulce 2, bylo v roce 2015 ve střední Evropě (mínus východní Německo) vyrobeno celkem 3304647 osobních automobilů, což je téměř trojnásobek oproti 1114821 automobilům smontovaných v tomto regionu v roce 2001. Včetně východního Německa činila výroba v automobilů v roce 2015 4124074, to je o 168,31% více (Jacobs, 2017, s.10).

Tabulka 2 - Produkce osobních automobilů ve třech oblastech Evropy 2001-2015 (v počtu kusů).

Nation	2015	2001	Change 2001–2015	% Change 2001–2015
Total (18)	16,491,529	16,560,807	-69,278	-0.42%
Western Europe (10)	11,758,984	14,843,212	-3,084,228	-20.78%
Austria	131,380	131,098	282	0.22%
Belgium	369,172	1,058,656	-689,484	-65.13%
France	1,553,800	3,181,549	-1,627,749	-51.16%
Great Britain	1,587,677	1,492,365	95,312	6.39%
Italy	663,139	1,271,780	-608,641	-47.86%
Netherlands	41,870	189,261	-147,391	-77.88%
Portugal	115,468	177,357	-61,889	-34.90%
Spain	2,218,980	2,211,172	7,808	0.35%
Sweden	188,987	251,035	-62,048	-24.72%
West Germany	4,888,511	4,878,939	9,572	0.20%
Central Europe (5)	4,124,074	1,537,071	2,587,003	168.31%
Czechia	1,241,161	437,186	803,975	183.90%
East Germany	819,427	422,250	397,177	94.06%
Hungary	528,785	142,696	386,089	270.57%
Poland	534,700	353,295	181,405	51.35%
Slovakia	1,000,001	181,644	818,357	450.53%
CE minus E. Germany	3,304,647	1,114,821	2,189,826	196.43%
SEE Auto Zone (3)	608,471	180,524	427,947	237.06%
Romania	387,171	56,774	330,397	581.95%
Serbia	91,185	7,668	84,227	1,098.42%
Slovenia	129,405	116,082	13,323	11.48%

Zdroj : *Automotive FDI in Emerging*. [online] Springer [cit. 22.12.2023]. Dostupné z:

<https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-40786-3>

Podle údajů v tabulce 2 lze pozorovat, že deset západoevropských zemí zabývajících se výrobou automobilů vyprodukovalo celkem 11,76 milionu vozidel v roce 2015. Roční počet finálně vyprodukovaných vozidel byl o 3084228 nižší, nebo o 20,78 %. Srovnání se výrobou s rokem 2001, kdy bylo vyrobeno 14,84 milionu automobilů. Šest z těchto deseti zemí zaznamenalo v roce 2015 pokles ve výrobě automobilů ve srovnání s rokem 2001. Pouze Velká Británie zaznamenala nárůst produkce o více než 1 % ze čtyř zemí, které zaznamenaly růst. Naopak v Belgii, Francii a Nizozemsku klesla výroba automobilů na polovinu ve srovnání s rokem 2001. V Belgii, Francii a Itálii došlo k poklesu výroby o více než 600 000 vozidel, což odpovídá dvěma kompletním montážním závodům.

Lze tak tvrdit, že rychlá expanze ve střední Evropě a v automobilové zóně SEE účinně kompenzovala masivní snižování výroby, ke kterému došlo v západní Evropě po roce 2001. Roční produkce osobních automobilů ve třech hlavních evropských automobilových výrobních oblastech byla v roce 2015 při celkovém počtu 16,49 milionu jen o málo nižší (69 278, tj. 0,42 %) než v roce 2001, kdy bylo vyrobeno 16,56 milionu automobilů (Jacobs, 2017, s.11).

Trendy v útlumu produkce podpořily různé faktory. Některé z nich souvisely s následky velké recese v roce 2009 a stále zuřivějším konkurenčním prostředím světového automobilového průmyslu. Tyto události samozřejmě výrazně ovlivnily také automobilky ve střední a východní Evropě, ale většina z nich se od té doby vzpamatovala a řada z nich v roce 2015 prudce zvýšila svou produkci na rekordní nebo téměř rekordní úroveň (např. automobilky VW Bratislava, Škoda Mladá Boleslav, Audi Gyor a Dacia Pitesti).

Můžeme tak vidět, že již v této ranné době procházel automobilový průmysl v Evropě značnými proměnami a čelil zahraniční konkurenci. Od raných dnů průkopníků jako byl Karl Benz a jeho první benzínový vůz, přes masovou produkci inspirovanou americkým modelem Ford T. Rozdělení Evropy na západní a východní blok po druhé světové válce mělo výrazný dopad na rozvoj automobilového průmyslu. Zatímco západní Evropa zažívala růst díky tržní ekonomice, východní blok pod sovětským vlivem se zaměřoval na výrobu levných lidových automobilů a byl omezen státní kontrolou.

Politické faktory již tehdy tedy značně ovlivňovaly rozvoj automobilu. Po roce 1989 však dochází k výrazné transformaci v automobilovém průmyslu střední a východní Evropy, kde západní firmy investovaly do modernizace a rozvoje místních závodů.

2 Analýza automobilového průmyslu a jeho vlivu na ekonomiku Evropské unie

V následující kapitole, která se soustředí na současnou ekonomickou stránku evropského automobilu jsou analyzována relevantní a co nejaktuálnější data, poskytnutá ze statistického úřadu Evropské unie, Eurostatu.

Automobilový průmysl představuje jedno z klíčových průmyslových odvětví v Evropě, které má významný dopad na hospodářský růst, zaměstnanost a inovace. V průběhu následující kapitoly autor analyzuje různé makroekonomické aspekty tohoto sektoru, včetně jeho příspěvku k hrubému domácímu produktu (HDP), zaměstnanosti, mezinárodnímu obchodu, průměrným mzdám a dalším ekonomickým ukazatelům, které poskytují ucelený pohled na jeho význam pro ekonomiku EU.

2.1 Definice automobilového průmyslu dle NACE

K definici automobilového průmyslu poslouží ideálně NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes) dříve OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností).

NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) je akronym pro statistickou klasifikaci ekonomických činností, ta v roce 2008 nahradila zmíněnou OKEČ. NACE je používána od roku 1970 Evropskou unií (resp. Evropským společenstvím). NACE vytváří rámec pro statistická data o činnostech pro statistická data o činnostech v mnoha ekonomických oblastech (například ve výrobě, zaměstnanosti, národních účtech).

Tabulka 3 - Zařazení automobilového průmyslu dle NACE, vlastní zpracování.

Sekce	C - Zpracovatelský Průmysl
Skupina	29 - Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů pro motorová vozidla
Třída	29.1 - Výroba motorových vozidel
Třída	29.2 - Výroba karoserií pro motorová vozidla, výroba návěsů a nástaveb pro motorová vozidla
Třída	29.3 - Výroba elektrických zařízení pro motorová vozidla

Zdroj : Roční podrobná statistika podniků za průmysl (NACE Rev. 2, B-E). [online] Eurostat. [cit. 21.12.2023].

Dostupné z:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_na_ind_r2_custom_9223212/default/table?lang=en.

(Vlastní zpracování).

S automobilovým průmyslem a jeho zkoumáním dále souvisejí také třídy NACE 45.1 (Prodej motorových vozidel) a 45.3 (Prodej motorových vozidel a zařízení) v sekci G. Nezmiňuji třídu 45.1 (Prodej motocyklů) jelikož má práce se vztahuje výhradně na automobily a přepravní vozidla (Eurostat, 2008, s. 32).

Skupina 29 Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů pro motorová vozidla - Tento oddíl zahrnuje výrobu motorových vozidel pro přepravu osob nebo nákladu. Patří sem i výroba různých dílů a příslušenství a výroba přívěsů a návěsů. Údržba a opravy vozidel vyrobených v tomto oddíle se zařazují do 45.20 (Eurostat, 2008, s. 32).

Třída 29.1. Výroba motorových vozidel – zahrnuje výrobu osobních automobilů, výroba užitkových vozidel, dodávky, nákladní automobily, tahače návěsů atd., výroba autobusů, trolejbusů a autokarů, výroba motorů pro motorová vozidla, výroba podvozků pro motorová vozidla, výroba ostatních motorových vozidel: sněžné skútry, golfové vozíky, obojživelná vozidla, hasičské vozy, zametací vozy, pojízdné knihovny, obrněné vozy atd. nákladní vozy s míchačkou betonu, čtyřkolky, motokáry a podobné vozy včetně závodních vozů, do této třídy patří také: tovární přestavby motorů motorových vozidel (Eurostat, 2008, s. 32).

Třída 29.2 Výroba karoserií pro motorová vozidla, výroba návěsů a nástaveb pro motorová vozidla - obsahuje výrobu karoserií, včetně kabin pro motorová vozidla, vybavení všech typů motorových vozidel, přívěsů a návěsů, výroba přívěsů a návěsů: cisterny, stěhovací přívěsy atd., obytné přívěsy atd., výroba kontejnerů pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy.

Třída 29.3 Výroba elektrických zařízení pro motorová vozidla – zahrnuje výrobu elektrických zařízení motorových vozidel, jako jsou generátory, alternátory, zapalovací svíčky,

svazky zapalování, elektrické ovládání oken a dveří, montáž zakoupených měřidel do přístrojových desek, regulátory napětí atd., výrobu různých dílů a příslušenství pro motorová vozidla: brzdy, převodovky, nápravy, kola, tlumiče pérování, chladiče, tlumiče výfuku, výfukové potrubí, katalyzátory, spojky, volanty, sloupky řízení a skříň řízení, výrobu dílů a příslušenství karoserií motorových vozidel: bezpečnostní pásy, airbagy, dveře, nárazníky, výrobu autosedaček (Eurostat, 2008, s. 32).

Skupina 45 Velkoobchod a maloobchod a opravy motorových vozidel a motocyklů – představuje všechny činnosti (kromě výroby a pronájmu) související s motorovými vozidly a motocykly, včetně nákladních automobilů a kamionů, jako je velkoobchodní a maloobchodní prodej nových a ojetých vozidel, opravy a údržba vozidel a velkoobchodní a maloobchodní prodej dílů a příslušenství pro motorová vozidla a motocykly. Zahrnuty jsou také činnosti komisionářů, kteří se zabývají velkoobchodním nebo maloobchodním prodejem vozidel. Tento oddíl zahrnuje také činnosti, jako je mytí, leštění vozidel atd (Eurostat, 2008, s. 32).

2.2 Zhodnocení významu automobilového průmyslu pro EU

Automobilový průmysl je klenotem evropského hospodářství. Dlouhá desetiletí významně přispívá k ekonomickému růstu, inovacím a prosperitě Evropy, reprezentující téměř 7 % celkového HDP v roce 2019. Svého účinku dosahuje i prostřednictvím zaměstnání téměř 14 milionů lidí, přímo či nepřímo. Symbolická váha tohoto odvětví je patrná i ve známých sloganech jako "Made in Germany", "Italian car design", "Euro NCAP for Saver Cars" či "British racing", které se staly ikonami evropských inovací a řemeslného umění.

Tato podkapitola se proto zabývá důležitostmi tohoto odvětví pro EU a jeho důležitost bude poukázána na jednotlivých makroekonomických ukazatelích.

Evropský automobilový průmysl zaměstnává 2,5 milionu pracovníků. Dohromady tvoří 8 % celkové přidané hodnoty v průmyslu. Nepřímo toto odvětví poskytuje zaměstnání 12 milionům pracovníků. Evropský vývoz automobilů je dvakrát větší než dovoz, což vede k velkému přebytku obchodní bilance. Evropské montážní závody vyrábějí každý třetí automobil na světě. Odvětví je vysoce inovativní, neboť se podílí 20 % na financování průmyslového výzkumu v Evropě. Dlouhá tradice a nashromážděné know-how činí z automobilového průmyslu pevnost evropského průmyslu. Toto odvětví je světovou špičkou v oblasti inovací výrobků, flexibilní výroby (modulární výrobní systémy), vysoce kvalitního (prémiového)

designu, ekologických motorů a alternativních pohonů, řízení komplexních hodnotových řetězců atd.

Navzdory silným stránkám evropského automobilového průmyslu se tento průmysl v současné době potýká s velkým množstvím strukturálních výzev, které by mohly přinést novou průmyslovou revoluci v tomto odvětví. Odvětví se bude muset přizpůsobit měnícím se podmínkám a proměnit tyto výzvy v příležitosti. Mezi hlavní výzvy lze mimo jiné zařadit: vyspělé trhy, pokračující globalizaci, udržitelný rozvoj, měnící se preference spotřebitelů, postupnou automatizaci v rámci dlouhodobého vývoje k samořídícím automobilům, převratné výrobní technologie nebo potřebu elektrifikace (EESC, 2020).

2.2.1 Podíl automobilu na HDP EU

Hrubý domácí produkt (HDP) je standardním měřítkem přidané hodnoty vytvořené výrobou zboží a služeb v dané zemi za určité období. Jako takový měří také důchod získaný z této výroby nebo celkovou částku vynaloženou na konečné zboží a služby (po odečtení dovozu). HDP je sice nejdůležitějším ukazatelem, který zachycuje ekonomickou aktivitu, ale neposkytuje vhodné měřítko materiálního blahobytu lidí, pro které mohou být vhodnější alternativní ukazatele. Tento ukazatel vychází z nominálního HDP (nazývaného také HDP v běžných cenách nebo hodnotový HDP) a je k dispozici v různých měřítkách: USD a v přepočtu na obyvatele (v běžných paritách kupní síly) (Pavelka, 2007, s.15).

Automobilový průmysl patří mezi klíčová odvětví v ekonomice států Evropské unie, přičemž jeho význam je patrný zvláště v příjmových statistikách. V letech 2018 a 2019 představoval automobilový průmysl necelých 7% HDP ekonomiky ve všech 27 členských státech EU. Tento podíl naznačuje, jak významným faktorem je automobilový průmysl pro celkovou ekonomickou aktivitu v regionu. Vývoj a výroba automobilů nejen přímo generují zaměstnanost, ale také působí jako katalyzátor pro další odvětví, jako jsou dodavatelský řetězec, technologický výzkum a infrastruktura.

Zajímavým aspektem automobilového průmyslu v rámci Evropské unie je rovněž jeho zapojení do mezinárodního obchodu a konkurence. Členské státy EU jsou často jak vývozci, tak dovozci automobilů a automobilových komponentů, což odráží globalizovanou povahu tohoto průmyslu. Ekonomické trendy a politická rozhodnutí v automobilovém sektoru mohou tak mít dalekosáhlé dopady nejen na ekonomiku EU, ale i na celosvětový trh s automobily.

V následující tabulce nabízí srovnání tempa růstu hrubého domácího produktu a přidané hodnoty automobilového průmyslu v EU. Podíl přidané hodnoty generované automobilovým průmyslem na HDP je rostoucí a v roce 2020 činil 5,7 %.

Tabulka 4 - Porovnání HDP automobilového průmyslu zemí EU-27.

	2011	2016	2017	2018	2019	2020
HDP (mld. €)	11 328,50 €	12 548,30 €	13 075,60 €	13 534,60 €	14 019,60 €	13 471,00 €
meziroční růst v %		11%	4,2%	3,5%	3,6%	3,9%
Hodnota výroby (mld. €)	668 €	821,85 €	865,19 €	905,64 €	905,00 €	771,55 €
meziroční růst v %		23,1%	5,3%	4,7%	-0,1%	-14,7%
Podíl na HDP	5,9%	6,5%	6,6%	6,7%	6,5%	5,7%

Zdroj : Roční podrobná statistika podniků za průmysl (NACE Rev. 2, B-E). Eurostat. [online] [cit.21.12.2023].

Dostupné z:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_na_ind_r2_custom_9223212/default/table?lang=en.

(Vlastní zpracování).

Automobilový průmysl přímo přispívá k tvorbě hodnoty v ekonomice prostřednictvím výroby, prodeje a exportu automobilů. Přidaná hodnota vytvořená v tomto odvětví přímo ovlivňuje celkový HDP. Zároveň je ale důležité si uvědomit, že závislost na automobilovém průmyslu může přinášet výzvy, zejména pokud je průmysl vystaven turbulentním změnám. To mohou být například změny v poptávce, nebo tlak na udržitelnost a dekarbonizaci. V současné době to je právě transformace směrem k elektromobilitě a udržitelnějším technologiím. O těchto výzvách ale až v následujících kapitolách.

2.2.2 Zaměstnanost

Zaměstnanost se vyjadřuje jako podíl ekonomicky aktivní populace, přičemž za zaměstnané jsou považováni jedinci, kteří vykonávají jakoukoli placenou práci. Do této kategorie spadají i lidé, kteří momentálně nepracují z důvodu nemoci, stávky nebo dovolené. Kritici oficiálně uvedených mír zaměstnanosti upozorňují na to, že tyto statistiky nedokáží plně zachytit počet jednotlivců, kteří pracují často neochotně nebo mají zkrácený pracovní úvazek.

Míra nezaměstnanosti je ekonomický ukazatel, který vyjadřuje poměr lidí bez zaměstnání k celkovému počtu pracovně aktivní populace. Měří, jaký podíl lidí, kteří jsou schopni a ochotni pracovat, aktuálně nemá zaměstnání. Míra nezaměstnanosti je klíčovým ukazatelem stavu trhu práce v daném regionu nebo zemi a slouží k posouzení ekonomické aktivity a stability.

Výpočet míry nezaměstnanosti lze provést několika způsoby, míra zaměstnanosti se měří jako poměr počtu zaměstnaných osob v produktivním věku (15-64 let, popřípadě 20-64 let) ke všem osobám v produktivním věku (Pavelka, 2007, s.23).

Automobilový průmysl významně přispívá k zaměstnanosti v Evropské unii tím, že poskytuje přímá i nepřímá pracovní místa pro 13,8 milionu obyvatel, což reprezentuje 6,1 % celkové zaměstnanosti v regionu. Ve srovnání s rokem 2020, kdy v oblasti přímé výroby motorových vozidel pracovalo přibližně 2,5 milionu lidí (což představuje 8,5 % zaměstnanosti v odvětví zpracovatelského průmyslu EU), je důležité sledovat, jak se zaměstnanost v tomto sektoru vyvíjela v průběhu posledních let (Eurostat, 2023).

Tabulka 5 - Porovnání zaměstnanosti automobilového průmyslu v zemích EU-27.

	2011	2016	2017	2018	2019	2020
Zaměstnaní lidé v sektoru NACE C.29	2110445	2330345	2443070	2576192	2559444	2487148
Růst zaměstnanosti v %	-	10,4%	5%	5%	-1%	-3%

Zdroj : Roční podrobná statistika podniků za průmysl (NACE Rev. 2, B-E). [online] Eurostat. [cit. 21.12.2023].

Dostupné z:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_na_ind_r2_custom_9223212/default/table?lang=en.

(Vlastní zpracování).

V roce 2020, v období pandemie COVID-19, jak lze vyčíst z tabulky číslo 3, nastal propad zaměstnanosti zhruba o 80 tisíc. Přímá výroba motorových vozidel, která zaměstnávala přibližně 2,5 milionu lidí, zaznamenala několik změn v důsledku omezení pohybů, přerušení dodavatelských řetězců a poklesu poptávky po nových vozidlech. Tyto faktory vedly ke snížení zaměstnanosti v tomto odvětví, což se projevilo na celkové zaměstnanosti v odvětví zpracovatelského průmyslu EU (Eurostat, 2023).

Graf 2 - Zaměstnanost v jednotlivých zemích EU-27.

Zdroj : Roční podrobná statistika podniků za průmysl (NACE Rev. 2, B-E). [online] Eurostat. [cit. 21.12.2023].

Dostupné z:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_na_ind_r2_custom_9223212/default/table?lang=en.

(Vlastní zpracování).

Jak lze vyčíst z grafu číslo 2., který se vztahuje k zaměstnanosti lidí v sektoru Výrobě motorových vozidel (značení dle NACE C29) Automobilový sektor v EU poskytuje pracovní místa pro miliony lidí. Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v automobilovém sektoru v EU patří velcí automobiloví výrobci, jako jsou i dle tržeb Volkswagen AG, Stellantis NV, Mercedes-Benz Group AG, Bayerische Motoren Werke AG a Renault SA. Kombinované tržby deseti největších výrobců OEM v automobilovém průmyslu činily 966 111 milionů USD a vykazovaly průměrný růst tržeb o 24,1 %. Nejvyšší tržby dosáhl Volkswagen AG, a to 295 850 milionů USD, zatímco nejnižší tržby zaznamenal MAN SE, a to 12 355 milionů USD. Nejvýraznějšího růstu tržeb dosáhla společnost Stellantis NV (79 %), následovaná společností AB Volvo (18 %) a Renault SA (10,3 %). Pozoruhodné je, že žádná z deseti největších společností nezaznamenala v roce 2021 pokles tržeb (GlobalData, 2021).

2.2.3 Průměrná mzda v sektoru

V rámci automobilového průmyslu v Evropské unii lze pozorovat, že průměrné měsíční mzdy mají dlouhodobě rostoucí trend a konzistentně udržují svou pozici nad průměrnými mzdami v celé Evropské unii. Tato vysoká úroveň mezd je často důsledkem technické složitosti a specializace pracovníků v tomto odvětví, kde je vyžadována odborná dovednost a znalost moderních technologií.

Například v České Republice průměrná mzda za rok 2019 byla 43 949 Kč. Oproti předešlému roku tak mzda vzrostla o 6% (2493 Kč). Mzdy ve všech kategoriích zaznamenávaly vzestup, přičemž nejdynamičtější růst byl patrný u finálních výrobců a v kategorii účelových organizací v automobilovém sektoru. Tento trend reflektoval pozitivní ekonomický vývoj v oblasti konečné výroby a specializovaných organizací v rámci automobilového průmyslu. Zvláště významný byl výraznější nárůst mezd v uplynulé dekádě, což lze přičítat úspěchům českého automobilového průmyslu za tomto období. Sektoru se dařilo dosahovat silných výsledků a udržovat konkurenceschopnost, což mělo za následek růst mzdových hladin. Porovnání s průměrnou mzdou v České republice ukazuje na výrazný nárůst.

Tento vývoj naznačuje, že automobilový průmysl v nejen České republice má významný podíl na ekonomickém růstu a přispívá k celkovému zvyšování mzdových standardů.

Tabulka 6 - Průměrné mzdy v sektoru automotivu v EU-27 (v tis. €).

	2011	2016	2017	2018	2019	2020
Průměrná mzda v aut. Prům. EU	1800,8	1989,4	1992,8	-	2181,0	2063,2
Růst průměrné mzdy v aut. Prům. %	-	10%	0,2%	-	9%	-5%
Průměrná mzda v EU		1848,9	1878,1	1925,1	1992,4	1992,4
Průměrná mzda v EU vs mzda v aut. Prům. %		-7%	-6%		-9%	-3%

Zdroj : Roční podrobná statistika podniků za průmysl (NACE Rev. 2, B-E). [online] Eurostat. [cit. 21.12.2023].

Dostupné z:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_na_ind_r2_custom_9223212/default/table?lang=en.

(Vlastní zpracování).

Z dat Eurostatu o mzdách v automobilovém průmyslu v Evropské unii a celkových průměrných mzdách lze vyvodit několik důležitých poznatků. V roce 2016 průměrná mzda v tomto odvětví dosahovala hodnoty 1989,4€ a v roce 2020 stoupla na 2063,2€. Na základě těchto

údajů, porvnámli mzdu z roku 2016 a 2020, procentuální zvýšení průměrný plat všech zaměstnaných v automobilu vzrostl o 3,7%. Stoupající tendenci mohu tak konstatovat až do roku 2019. V následujícím kalendářním roce přichází propad o celých 5 procentní bodů. Tento výkyv mohl být ovlivněn různými faktory. Jedním z hlavních faktorů byl pravděpodobně vliv pandemie COVID-19, která v roce 2020 postihla celý svět (Eurostat, 2023). Automobilový průmysl byl jedním z odvětví vážně postižených touto globální krizí. V reakci na pandemii docházelo ke snižování produkce vozidel, přerušení dodavatelských řetězců a poklesu poptávky po nových vozidlech na trhu. Dalším aspektem může být i restrukturalizace a modernizace v tomto odvětví, což může vést k úsporným opatřením, včetně snižování nákladů na pracovní sílu (Eurostat, 2023).

Komparuji-li průměrné mzdy v automobilovém průmyslu se všeobecnou průměrnou mzdou v EU je patrné, že průměrná mzda v automobilovém průmyslu byla vyšší než celková průměrná mzda v EU. Například v roce 2016 byla průměrná mzda v automobilovém průmyslu vyšší o 7 %. Tento rozdíl se měnil v průběhu let, v roce 2020 byl stále vyšší a to o 3 %. Tento fakt může být způsoben specifíčnostmi automobilového průmyslu, včetně jeho struktury, pracovních podmínek (náročná práce či provoz na směny) a odvětvových specifíků (Eurostat, 2023).

2.2.4 Export a import

Mezinárodní obchod je směna zboží či služeb různých subjektů určitého státu v rámci celého světového hospodářství. Míru zapojení státu (jeho ekonomiky) do mezinárodního obchodu označujeme jako otevřenost ekonomiky nebo uzavřenost ekonomiky.

Import zahrnuje širokou škálu aktivit a položek, od surovin, komodit a hotových výrobků po moderní technologie a duševní vlastnictví. Je závislý na obchodní politice, dohodách a ekonomických kapacitách dané země. Import může být klíčový pro uspokojení poptávky po specifických produktech, které nejsou místně k dispozici, a také pro podporu růstu průmyslu a ekonomické diverzifikace.

Naopak export je ekonomický proces spojený s prodejem zboží a služeb do zahraničí. Zahrnuje všechny výrobky a služby, které daný stát produkuje a je schopen úspěšně dodat na mezinárodní trhy. Exportní operace jsou klíčovým faktorem pro rozvoj ekonomiky a mohou

příspěť k tvorbě pracovních míst, zlepšení obchodní bilance a zvyšování celkové konkurenceschopnosti dané země.

Obchodní bilance je klíčovým ekonomickým ukazatelem, který měří rozdíl mezi hodnotou importu a exportu dané země. V tomto kontextu se sledují ekonomické transakce spojené s obchodem se zahraničím. Jedná se o ukazatel, který poskytuje informace o tom, zda daná země vykazuje přebytek či deficit ve svém mezinárodním obchodě (Moneta, 2021).

Automobilový průmysl hraje v rámci Evropské unie klíčovou roli jako významný vývozce vozidel a automobilových součástek. Jeho podíl na celkovém vývozu EU představuje značný ekonomický zisk pro celou unii. Export vozidel a automobilových dílů z EU do zemí po celém světě výrazně přispívá k udržení kladné obchodní bilance. EU se tak stává jedním z hlavních globálních dodavatelů automobilů.

Evropská unie každoročně dosahuje vysokého přebytku z hlediska obchodní bilance v oblasti exportu motorových vozidel. Tento přebytek přesahuje hranici 90 miliard eur (mimo rok 2020), což svědčí o silném postavení evropských automobilových výrobců na světovém trhu.

Tabulka 7 - Obchodní bilance motorových vozidel zemí EU-27.

	2011	2018	2019	2020	2021	2022
Export (mld. €)	138,4	177,87	178,86	151,93	161,11	196,37
Import (mld. €)	42,25	69,13	76,56	62,44	64,96	75,21
Obchodní Bilance (mld. €)	96,15	108,74	102,3	89,49	96,15	121,16

Zdroj : Roční podrobná statistika podniků za průmysl (NACE Rev. 2, B-E). [online] Eurostat. [cit. 21.12.2023].

Dostupné

z:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_na_ind_r2_custom_9223212/default/table?lang=en.

(Vlastní zpracování).

Automobilový průmysl, který je významnou sloužkou pro evropského vývozu zboží. V roce 2022 podílel na evropském vývozu přibližně 10 procenty. Poskytnutá tabulka číslo 4 obsahuje údaje o obchodní bilanci s motorovými vozidly Evropské unie v miliardách eur v letech 2011 a 2018 až 2022. V prvním řádku tabulky je patrný vývoj exportu EU za sledované období. V roce 2011 dosahoval export 138,4 miliard eur a postupně narůstal, dosahujíc v roce 2022 hodnoty 196,37 miliard eur. Tento pozoruhodný nárůst svědčí o síle evropské exportní

základny a schopnosti unie expandovat na mezinárodní trhy. Druhá hodnota zaměřující se na import, což je další klíčový aspekt mezinárodního obchodu. Import rovněž rostl, i když méně než export. Z 42,25 miliard eur v roce 2011 se import zvýšil na 75,21 miliard eur v roce 2022. Tento trend ukazuje na rostoucí poptávku po zahraničních produktech a službách v rámci EU. Obchodní bilance EU zůstala v celém sledovaném období pozitivní, což znamená, že hodnota exportu převyšovala hodnotu importu. Od 96,15 miliard eur v roce 2011 až po 121,16 miliard eur v roce 2022 byla obchodní bilance stabilně přebytková (Eurostat, 2023). Tato situace může být interpretována jako důkaz silné konkurenceschopnosti EU na mezinárodním trhu a schopnosti generovat příjmy prostřednictvím exportu (ACEA, 2023).

Graf 3 – Procentuální podíl motorových vozidel na celkovém zahraničním obchodu EU-27.

Zdroj : Roční podrobná statistika podniků za průmysl (NACE Rev. 2, B-E). [online] Eurostat. [cit. 03.01.2024].

Dostupné

z:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_na_ind_r2_custom_9223212/default/table?lang=en.

(Vlastní zpracování).

Slovensko, jako součást EU, ilustruje důležitost automobilového průmyslu v rámci mezinárodního obchodu. V roce 2022 tvořily automobily až 46 % slovenského vývozu mimo EU. Tato závislost na automobilovém odvětví zdůrazňuje, jak moc ekonomické trendy v Evropě i v jednotlivých členských státech korelují s výkonností automobilového průmyslu (ACEA, 2023).

Graf 4 - Hlavní Importní a Exportní země za rok 2022, vlastní zpracování.

Zdroj : Roční podrobná statistika podniků za průmysl (NACE Rev. 2, B-E). [online] Eurostat. [cit. 03.01.2024].

Dostupné

z:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_na_ind_r2_custom_9223212/default/table?lang=en.

(Vlastní zpracování).

V roce 2022 se automobilový průmysl v Evropské unii zaměřoval především na export do Spojených států, které zaujaly dominantní postavení s 23% podílem na celkovém vývozu. Tato čísla předčila vývoz do Spojeného království (17%), které se umístilo na druhém místě, a do Číny (15%) na třetím místě. Mezi další významné destinace patřily Jižní Korea a Švýcarsko, přičemž obě tyto země sdílely páté místo s 5% podílem na vývozu. Japonsko a Turecko se umístily na šestém a sedmém místě s rovným dílem 4%. Tyto sedm klíčových partnerů dohromady tvořily téměř tři čtvrtiny celkového vývozu automobilů z EU mimo vlastní hranice (Eurostat, 2023).

Naopak, pokud jde o dovoz automobilů mimo EU, Čína a Spojené království sdílely první místo s rovným podílem 15%. Tyto země byly hlavními dodavateli vozidel na evropský trh. Následovaly Spojené státy se 14% podílem, Jižní Korea (13%), Japonsko (12%), Turecko (10%) a Mexiko (8%). Prvních sedm zemí si přisvojilo pozoruhodných 88% podílu na celkovém dovozu automobilů mimo EU. Důležité je zdůraznit, že export a import se týkají výroby v dané zemi, bez ohledu na národnost vlastníka výrobního závodu (Eurostat, 2023).

2.2.5 Produktivita práce

Produktivita práce představuje měřítko hodnoty zboží a služeb, které pracovník generuje za určený časový úsek. Růst produktivity práce je často spojen s pokročilejšími technologiemi, zlepšenými pracovními dovednostmi a rozšířením kapitálových investic. Tedy, když dochází k inovacím a zvyšování efektivity pracovních postupů, nebo k posílení pracovních dovedností jednotlivců, a také k investicím do kapitálových prostředků, může to vést k významnému nárůstu produktivity práce (Český statistický úřad, 2020).

Graf 5 - Produktivita práce – průměrná přidaná hodnota dělníkem (v tis. €) v zemích EU-27 v sektoru automobilu.

Zdroj : Roční podrobná statistika podniků za průmysl (NACE Rev. 2, B-E). [online] Eurostat. [cit. 05.01.2024].

Dostupné

z:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_na_ind_r2_custom_9223212/default/table?lang=en.

(Vlastní zpracování).

V automobilovém sektoru Evropské unie se produktivita práce zvyšuje. To znamená, že výroba vozidel trvá méně hodin kvůli zlepšení procesů a přidaná hodnota na vozidlo stoupá díky inovacím pracovních procesů. Dynamika ovlivňující produktivitu práce se vyvíjela a odrážela nové technologie specifické pro evropský automobilový průmysl. V průběhu posledních dvaceti let byla produktivita práce v automobilovém průmyslu Evropské unie vystavena důležitým proměnám a vývoji. Došlo tak k velkému posunu v technologických inovacích, procesních změnách a strategických rozhodnutích ovlivňujících efektivitu práce v tomto odvětví.

Eurostat neposkytuje data ke komparaci produktivity práce, v sektoru NACE C29 EU-27 v uplynulých letech, lze tedy provést analýzu dle jednotlivých států. Analyzují-li tabulku číslo 5, vyplyne několik klíčových trendů a rozdílů. Švýcarsko se v této tabulce vyznačuje nejvyšší produktivitou práce, průměrná přidaná hodnota na zaměstnance dosahuje významných 128,1 tisíc €. To naznačuje, že švýcarský automobilový průmysl je schopen generovat vysokou hodnotu na každého zaměstnance, což může být důsledkem vysoce kvalifikované pracovní síly a inovativních výrobních postupů. Německo, jako jedno z klíčových center evropského automobilového průmyslu, následuje se 102,7 tisíci € na zaměstnance. Toto číslo odražuje vysokou efektivitu německých výrobních procesů a kvalitu práce v tomto odvětví. Přesunu-li se k druhému konci grafu, vidím Česko s hodnotou necelých 42 tisíc € na osobu (Eurostat, 2023).

2.2.6 Osobní a celkové náklady

V rámci strukturální statistiky podniků (SBS) jsou osobní náklady definovány jako celková odměna v penězích nebo v naturáliích, kterou zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci (kmenovému zaměstnanci a dočasnému zaměstnanci, jakož i domácímu pracovníkovi) za práci, kterou zaměstnanec vykonal během referenčního období.

Osobní náklady se skládají ze mzdy, platu a nákladů zaměstnavatele na sociální zabezpečení. Zahrnují daně a příspěvky na sociální zabezpečení zaměstnanců, které si ponechává zaměstnavatel, a povinné a dobrovolné sociální příspěvky zaměstnavatele (Chválová, 2021).

Průměrné osobní náklady (nebo jednotkové náklady práce) se rovnají osobním nákladům vyděleným počtem zaměstnanců (osob, které jsou placeny a mají pracovní smlouvu) (Eurostat, 2012).

Tabulka 8 - Vývoj osobních nákladů v sektorech NACE 29 v EU27 v mil €.

	2011	2016	2017	2018	2019	2020
NACE C29	96 449	116514	124734	136822	140000	130209
NACE C29.1	61925	76901	80624	88442	84845	78484
NACE C29.2	5436	5927	6000	6998	x	6140
NACE C29.3	34994	43174	47000	50260	48796	x

Zdroj : Roční podrobná statistika podniků za průmysl (NACE Rev. 2, B-E). [online] Eurostat. [07.01.2024].

Dostupné

z:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_na_ind_r2_custom_9223212/default/table?lang=en.

(Vlastní zpracování).

Tabulka prezentuje osobní náklady v rámci specifických tříd NACE (Nomenclature of Economic Activities) v letech 2011 a 2016 až 2020. V roce 2011 byly osobní náklady v třídě NACE C29 96 449 mil. €, a postupně rostly až na 140 000 mil. € v roce 2019. Následně v roce 2020 došlo k poklesu na 130 209 mil. €. Celkový trend ukazuje zvýšení osobních nákladů s výjimkou roku 2020 (Eurostat, 2023).

Celkové náklady zahrnují širší spektrum nákladů spojených s provozem podniku nebo ekonomické aktivity. Patří sem náklady na mzdy zaměstnanců, náklady na suroviny, provozní náklady a další náklady nezbytné pro fungování podniku nebo odvětví (Chválová, 2021).

Tabulka 9 - Vývoj celkových nákladů v sektorech NACE 29 v EU27 v mil €.

	2011	2016	2017	2018	2019	2020
NACE C29	280 041	300 816	319 360	340 078	323 029	312 943
NACE C29.1	159925	174392	181493	193392	191293	189493
NACE C29.2	20932	23932	24928	27384	x	26382
NACE C29.3	99184	102492	112939	119302	121022	x

Zdroj : Roční podrobná statistika podniků za průmysl (NACE Rev. 2, B-E). [online] Eurostat. [cit. 09.01.2024].

Dostupné

z:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_na_ind_r2_custom_9223212/default/table?lang=en.

(Vlastní zpracování).

2.2.7 Regionální struktura

Těžiště automobilového průmyslu Evropské unie se nachází v Německu a to díky automobilkám, jako například Volkswagen AG, BMW AG, Mercedes-Benz AG, Audi AG a Prosche AG. Tyto společnosti mají významné zastoupení v různých regionech Německa a přispívají k pověsti země jako klíčového hráče v evropském a světovém automobilovém průmyslu. Celkový počet firem v Německu v sektoru NACE C29 je tak 3044, což dělá 17% zastoupení EU (Eurostat, 2023).

Mezi další země EU s významnými odvětvími výroby automobilů patří Francie, Itálie, Španělsko a Česká Republika. Každá z těchto zemí má dobře zavedený automobilový průmysl s přítomností významných výrobců automobilů a montážních závodů.

Klíčovými výrobci osobních automobilů v České republice jsou mladoboleslavská společnost Škoda Auto, která je součástí koncernu Volkswagen. Dále se mezi důležité aktéry zařazuje kolínská firma TPCA Czech a nošovický Hyundai. V oblasti nákladních automobilů

se specializuje kopřivnická společnost Tatra a pražská firma AVIA. Autobusům se zase věnuje SOR Libchavy sídlící v Dolních Libchavách u Ústí nad Orlicí (MZV, 2009).

Tabulka 10 - Struktura umístění firem v zemích EU-27, vlastní zpracování.

Země	Počet firem	Procentuální zastoupení
EU27	18000	100%
Německo	3044	17%
Itálie	2350	13%
Polsko	1700	9%
Francie	1689	9,3%
Španělsko	1552	8,6%
Česko	1106	6,1%
Švédsko	874	4,8%
Slovensko	791	4,3%
Nizozemí	786	4,3%
Portugalsko	691	3,8%
Rumunsko	513	2,8%
Maďarsko	500	2,7%
Zbylé země	2404	13,3%

Zdroj : Roční podrobná statistika podniků za průmysl (NACE Rev. 2, B-E). [online] Eurostat. [cit. 11.01.2024].

Dostupné

z:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_na_ind_r2_custom_9223212/default/table?lang=en.

(Vlastní zpracování).

Hodnota produkce označuje celkovou hodnotu zboží a služeb vyrobených určitým subjektem, odvětvím nebo zemí v určitém časovém rámci. Jedná se o klíčový ukazatel, který se používá k hodnocení ekonomického výstupu a výkonnosti výrobního procesu. Hodnota produkce zohledňuje celkovou tržní hodnotu všech finálních výrobků a služeb vyrobených a prodaných v daném období (CZSO, 2005).

Graf 6 - Hodnota produkce automobilového průmyslu v mld. €.

Zdroj : Roční podrobná statistika podniků za průmysl (NACE Rev. 2, B-E). [online] Eurostat. [cit.11.01.2024].

Dostupné

z:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_na_ind_r2_custom_9223212/default/table?lang=en.

(Vlastní zpracování).

Z uvedeného grafu vypovídajícím o hodnotě produkce v jednotlivých zemích EU, lze vyvodit určité výsledky, porovnáme tyto data se strukturou umístění firem skrze koncentraci v určitých regionech, či centrech. Německo, které se může pyšnit největší koncentrací firem podnikajících v automobilovém průmyslu (NACE C29) s 3044 zástupci má také nejvyšší hodnotu produkce z celé EU, 45% z celku EU. Jak již bylo zmíněno, na jeho území se nachází celá řada průmyslových měst zaměřujících se na výrobu automobilů. Tato koncentrace může vést k vytvoření specializovaných dodavatelských řetězců a infrastruktury, což zvyšuje efektivitu výroby a přispívá k celkové hodnotě produkce. Nejedná se však jen o Německo, v potaz musíme brát i Francii, s druhou nejvyšší hodnotou produkce 74 miliard eur, 1689 podnikajícími subjekty a firmami jako například Renault, Peugeot, PSA, či Citroen. Celkově lze říci, že země, které mají dlouhou historii v automobilovém průmyslu, mohou mít rozvinutější infrastrukturu, know-how. Země jako Německo, Itálie, Francie či Česko mohou být schopny produkovat vozidla s vyšší přidanou hodnotou, což zvyšuje hodnotu produkce v této oblasti. Počet firem, infrastruktura a rozmístění klíčových dodavatelů a subdodavatelů také hraje roli (Eurostat, 2023).

2.2.8 Enviromentální dopad

Výroba automobilových vozidel však neznamená jen pozitivní aspekty, ať už z pohledu snižování zaměstnanosti, výraného podílu na HDP států, či jiných makroekonomických ukazatelů, které byly nastíněny. Produkce vozidel má významný environmentální dopad, který ovlivňuje různé aspekty životního prostředí. Tato výroba potřebuje například velké množství energií a surovin. Zpracování, transport a provoz strojů během výrobního procesu vyžadují velké množství energie. Při procesu výroby a při využívání (o tom až ale v následujících kapitolách) vzniká podstatné množství emisí CO₂. Zejména výroba oceli a hliníku je energeticky náročná. Velké množství odpadů je při tomto procesu taktéž generováno, přestože se automobilky snaží toto množství optimalizovat a minimalizovat.

Graf 7 - Investice do regulace znečištění z výroby vozidel zemí EU-27.

Zdroj : Roční podrobná statistika podniků za průmysl (NACE Rev. 2, B-E). Eurostat. [online] [cit.12.01.2024].

Dostupné

z:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_na_ind_r2_custom_9223212/default/table?lang=en.

(Vlastní zpracování).

Výše uvedený graf číslo 7 tak uvádí investice, které znečištění z výroby vozidel mají napomoci regulovat. Sestává se ze čtyř odvětví investic do Ochrana okolního ovzduší a klimatu, Hospodaření s odpadními vodami, Nakládání s odpady a Ostatních činností v oblasti ochrany životního prostředí (Eurostat, 2024).

Nakládání s odpady v automobilovém průmyslu znamená pro automobilové podniky do roku 2025 recyklovat alespoň 55 % odpadu a v roce 2035 dosáhnout 65 %. Budou zavedena přísnější pravidla, která zaručí oddělený sběr dalších toků odpadu, včetně veškerého bioodpadu (do roku 2023) a použitého textilu (do roku 2025). EU tak v této oblasti investuje do zlepšení nakládání s odpady ve výrobním procesu, Financování výzkumu a inovací v oblasti efektivního nakládání s odpady a minimalizace odpadů z výrobních činností. (Interreg Europe, 2020). Německu v tomto měřítku patří první příčka se 73,1 miliony €, Česko na druhém místě, ale s výrazně nižší částkou a to 23,1 miliony € (Eurostat, 2024).

Graf 8: Voda použitá při výrobě automobilů v EU-27 (metry kubické/ auto).

Graf 9 :Voda použitá při výrobě aut (metry kubické/ auto) [online]. Zdroj : [ACEA](https://www.acea.auto/figure/water-used-in-car-production-in-eu/)

Zdroj: Voda používaná při výrobě automobilů v EU. [online] ACEA. [cit.15.01.2024]. Dostupné z: <https://www.acea.auto/figure/water-used-in-car-production-in-eu/>

Jak vyplývá z grafu vztaženého ke spotřebě vody při výrobě aut, dlouhodobé strategie snižování spotřeby vody umožnily snížit celkové množství vody spotřebované při výrobě automobilů o 51,4 % v letech 2005 až 2022. Patří sem například zvýšená aplikace

recirkulačních technologií pro opětovné využití vody, investice do modernizace infrastruktury pro úpravu odpadních vod v průmyslových oblastech, nebo financování projektů zaměřených na zlepšení hospodaření s vodou a snižování enviromentálního dopadu (ACEA, 2023).

Z této kapitoly vyplývá, že automobilový průmysl zatím zůstává jedním z pilířů ekonomiky Evropské unie, přičemž jeho význam se projevuje jak v příspěvcích k hrubému domácímu produktu (HDP), tak v zaměstnanosti a inovační kapacitě. Přestože se podíl automobilového průmyslu na celkovém HDP EU mírně měnil v průběhu posledních let, s mírným poklesem v roce 2020 kvůli pandemii COVID-19, stále zůstává významným ekonomickým motorem regionu.

Automobilový sektor významně přispívá k ekonomice EU-27 prostřednictvím výroby, prodeje a exportu automobilů. Zaměstnává miliony Evropanů jak přímo, tak nepřímo prostřednictvím rozsáhlého dodavatelského řetězce a služeb. Evropský vývoz automobilů, který je dvakrát větší než dovoz, potvrzuje silnou pozici EU jako exportéra, což přispívá k pozitivní obchodní bilanci a umocňuje vliv tohoto sektoru na globálním trhu. Vzhledem k těmto sepsaným poznatkům lze konstatovat, že i přes určité fluktuace a výzvy je automobilový průmysl v EU stále ve zdravé kondici a hraje klíčovou roli v ekonomické struktuře unie (pozn. ve zdravé kondici za dobu zkoumaných dat). Jeho schopnost adaptace a inovace bude klíčová pro jeho udržitelný růst a konkurenceschopnost v nadcházejících dekáдах.

3 SWOT analýza automobilového průmyslu Evropské unie

Pro přehledné analýzu současného stavu automobilového průmyslu v EU bude použita metoda SWOT analýzy. Zhodnoceny tak budou interní a externí faktory tohoto průmyslového odvětví. Tuto SWOT analýza zpracoval samostatně autor této práce, a to z dostupných údajů za rok 2024.

Obrázek 1 – SWOT analýza automobilového průmyslu EU. Vlastní zpracování

SWOT ANALÝZA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU EU	
Silné stránky	Slabé stránky
<ul style="list-style-type: none">• Vysoký podíl na ekonomice EU• Vysoce kvalifikovaná pracovní síla• Renomované značky a výrobci• Silná domácí a mezinárodní poptávka	<ul style="list-style-type: none">• Vysoké náklady na pracovní sílu• Regulační tlak• Závislost na dodavatelských řetězcích• Pomalost v transformaci
Příležitosti	Hrozby
<ul style="list-style-type: none">• Trh s elektrickými automobily• Trh s vodíkovými automobily• Expanze na nové trhy• Rozvoj autonomních vozidel	<ul style="list-style-type: none">• Mezinárodní konkurence• Technologické změny• Ekonomické a politické nejistoty

Silné stránky

Vysoký podíl na ekonomice EU - Jak bylo zjištěno v kapitole 2, automobilový průmysl má vysoký podíl například na zaměstnanosti v roce 2020, v oblasti přímé výroby motorových vozidel pracovalo přibližně 2,5 milionu lidí (8,5 % zaměstnanosti v odvětví zpracovatelského průmyslu EU) a tvořil necelých 6% HDP států Evropské unie (Eurostat, 2022). Toto významné postavení dává majitelům firem například lepší vyjednávací podmínky. Jelikož neúspěch tohoto odvětví by pro vlády jednotlivých zemí představoval významný pokles v zaměstnanosti.

Vysoce kvalifikovaná pracovní síla - Díky dlouhé historii a tradici automobilového průmyslu je v EU k dispozici vysoce kvalifikovaná pracovní síla.

Silná domácí a mezinárodní poptávka - EU má stabilní domácí trh a je také důležitým vývozcem automobilů a automobilových komponentů. Podkapitola 2.2.4., věnující se objemu mezinárodního obchodu Evropské unie v oblasti motorových vozidel uvádí hodnotu exportu 196,37 miliard € a importu 75,21 miliard € za rok 2022 (Eurostat, 2022). Automobilový průmysl tak značně přispívá k obchodní bilanci EU a zvyšuje ekonomickou sílu regionu na mezinárodním poli.

Renomované značky a výrobci - Evropské automobilky jsou známé svou vysokou kvalitou výroby a důrazem na detail. Evropské automobilové značky jako Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi, a Škoda jsou celosvětově uznávané pro svou kvalitu, inovace a technologické vedení. Tato globální reputace přitahuje zákazníky a poskytuje evropským výrobcům konkurenční výhodu na mezinárodních trzích.

Slabé stránky

Vysoké náklady na pracovní sílu - Vyšší náklady na pracovní sílu zvyšují celkové výrobní náklady, což může snížit konkurenceschopnost evropských automobilových společností ve srovnání s výrobci v zemích s nižšími mzdovými náklady, jako jsou Čína, Indie, nebo jihovýchodní Asie. To může vést k obtížím při udržení cenově konkurenceschopných výrobků na globálním trhu. Kupříkladu v České Republice byly náklady na hodinu pracovní síly 23 USD v roce 2018 (Worldbank, 2021), v Číně v témž roce dosahovala tato hodnota pouhých 5,5 USD na hodinu (Statista, 2024).

Regulační tlak - Regulace automobilového průmyslu v EU má významný dopad na konkurenceschopnost tohoto sektoru. Přísné normy emisí a bezpečnosti zvyšují náklady na výrobu a zpomalují schopnost průmyslu rychle reagovat na měnící se tržní a technologické trendy. Jak uvede kapitola 4.1.2. nastupující norma EU7 představuje velmi nízký limit emisí CO₂, který je s vozy ICE skoro nemožný dosáhnout.

Závislost na dodavatelských řetězcích - Závislost na dodavatelských řetězcích je považována za slabou stránku automobilového průmyslu v EU, zejména v kontextu současného trendu zvyšující se produkce elektromobilů a potřeby zajištění klíčových materiálů pro výrobu jejich baterií. Jedná se tak především o materiály jako Lithium, Kobalt a Nikl, kde jak zmíní kapitola 4.2.2. má na těžbě většinový podíl Čína.

Pomalost v transformaci – Je myšlena v návaznosti na příležitosti transformace na vodíkové, či elektro vozidla. Dle názoru autora, probíhá tato transformace příliš pomalu, zejména v oblasti vodíkových vozidel. Kapitola 4.3. ukáže, že ani největší Evropský výrobce automobilů VW nevyrobí žádné vodíkové vozidlo. Tato situace tak do značné míry reflektuje pomalost v transformaci.

Příležitosti

Trh s elektrickými vozidly - Rostoucí poptávka po "zelenějších" vozidlech vede k rozšíření trhu s elektrickými vozidly. I přesto, že například čínská EV's jsou v zemích EU zatím zastoupena málo, evropští výrobci by se měli soustředit na získání většinového zastoupení na tomto trhu, dokud nebude pozdě. S tím jde ruku v ruce technologický pokrok a inovace, rozvoj do infrastruktury pro nabíjení a spousta jiných aspektů, aby měly evropské automobilky šanci stát se číslo 1 na tomto trhu.

Trh s vodíkovými vozidly - Trh s vodíkovými vozidly (fuel cell vehicles, FCV) představuje pro evropský automobilový průmysl obdobnou příležitost jako trh s EV's. Vodíková vozidla, která produkují velmi nízké CO2 a dlouhý dojezd mohou být ideální světové ekonomiky, které chtějí snížit produkci skleníkových plynů v automobilové dopravě. Aby ale automobilky EU uspěly na tomto poli, musely by investovat do výzkumu a vývoje, vybudovat infrastrukturu pro vodíková auta.

Expanze na nové trhy - Rozvojové a rozvíjející se trhy nabízejí další příležitosti pro expanzi a prodej.

Rozvoj autonomní vozidel – Jak uvede kapitola 4.4. autonomní vozidla mají potenciál výrazně snížit počet dopravních nehod způsobených lidskou chybou. Vývoj autonomních vozidel nabízí příležitost pro evropské automobilky k prokázání svých inovativní schopností.

Pokud by se evropským firmám povedlo získat cenné patenty v tomto odvětví, představovalo by to významný náskok.

Hrozby

Mezinárodní konkurence - USA a asijské země intenzivně investují do technologického vývoje, zejména v oblastech jako jsou elektrická vozidla (EV) a autonomní technologie. Tyto země se rychle stávají lídry v inovacích, což může ohrozit technologickou a tržní pozici evropských výrobců.

Ekonomické a politické nejistoty - Ekonomické recese, obchodní války a brexit, COVID-19, agrese na Ukrajině mohou mít negativní dopad na automobilový průmysl v EU. Tyto černé labutě lze však čekat všude na světě, zároveň ale nikde. Lze také očekávat, že nějaká z těchto událostí, díky globalizaci dnešního světa, bude mít určitý následek i jinde. Například porušení celosvětových dodavatelských řetězců.

Technologické změny - Technologické změny a výzvy mohou představovat hrozbu pro automobilový průmysl v EU, zejména v kontextu rychlého rozvoje a adopce nových technologií, jako jsou vozidla EV a FCEV. Země jako Čína a USA mají významný náskok v technologiích pro elektrická a vodíková vozidla. Čína je předním světovým trhem pro EV, Tesla je zase přední americký inovátor.

Tato SWOT analýza odhalila, že přestože sektor čelí výzvám spojeným s přechodem na elektromobilitu a intenzivní globální konkurenci, stále představuje velmi významnou část evropské ekonomiky. Rozvoj elektromobility, vozidel na vodíkový pohon a autonomních technologií představuje klíčové příležitosti pro další růst a upevnění postavení EU na mezinárodním trhu. Pro udržení konkurenceschopnosti a dynamického růstu bude zásadní adaptace na technologické změny a optimalizace dodavatelských řetězců.

4 Analýza aktuálních trendů v automobilovém průmyslu Evropské unie

Automobilový průmysl v Evropské unii se nachází v období zásadní transformace, která je poháněna řadou technologických, regulačních a společenských změn. Hlavním hnacím motorem této proměny je narůstající potřeba snižování emisí skleníkových plynů, což vyplývá z mezinárodních dohod o klimatu a z přísnějších emisních norem stanovených Evropskou unií. Kromě toho, rostoucí urbanizace a změny v demografii vytvářejí tlak na inovace v oblasti městské mobility.

Nové technologie hrají klíčovou roli ve vývoji tohoto průmyslu, jelikož umožňují vznik alternativních pohonů, jako jsou BEV, FCEV nebo PHEV. Tyto inovace přinášejí nejen zlepšení environmentálního dopadu automobilů, ale také mohou zvyšovat efektivitu a bezpečnost vozidel. Rozvoj a implementace autonomních řídicích systémů navíc otevírá nové možnosti pro zlepšení plynulosti dopravy a snižování nehod.

V této kapitole se autor zaměří na to, jak nové technologie a regulační rámce ovlivňují tento sofistikovaný průmyslový sektor a jaké nové výzvy to pro automobilový průmysl EU přináší.

4.1 Evropské emisní normy

Aby současná kapitola pro čtenáře byla pochopitelná, bude nutné vysvětlit proč vlastně k dramatické transformaci automobilového průmyslu na půdě EU dochází.

Snížení používání fosilních paliv v dopravě je klíčové, má-li EU do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. K dosažení tohoto cíle musí být v EU dostatek dobíjecích stanic a míst pro doplňování alternativních paliv pro automobily, letadla a lodě, které je používají. Doprava emituje 25 % CO₂ z celkové spotřeby fosilních paliv. Pařížská dohoda vyzvala vlády, aby z důvodu ochrany životního prostředí snížily emise skleníkových plynů, zejména v dopravě.

4.1.1 Balíček Fit for 55

V Evropské Unii osobní automobily a dodávky představují 15 % celkových emisí oxidu uhličitého. V rámci iniciativy nazvané "Fit for 55" EU v roce 2022 přijala nová pravidla regulující emise CO₂ z těchto vozidel.

Graf 10 - Snižování emisí CO₂ dle Fit for 55.

Zdroj : Fit for 55. [online] Evropská rada. [cit. 17.01.2024]. Dostupné z <https://www.consilium.europa.eu/cs/infographics/fit-for-55-emissions-cars-and-vans/>

Balíček Fit for 55 je soubor návrhů zaměřený na modernizaci stávajících právních předpisů EU, s cílem zavést nové projekty pro snížení emisí CO₂. Obsahuje různé reformy napříč sektory, od zlepšení energetické účinnosti budov, přes strategie na zvýšení využívání energie z obnovitelných zdrojů, až po zpřísnění emisních norem pro osobní vozidla a dodávky. Tento soubor opatření má za cíl do roku 2030 redukovat čisté emise skleníkových plynů o nejméně 55% a přispět tak k dosažení klimatické neutrality Evropy do roku 2050. (Evropská komise, 2023).

Svazek norem má tak posílit snižování emisí CO₂ u nových osobních automobilů a dodávek. Jeho záměrem je zajistit, aby automobilový průmysl přispíval k cílům EU v oblasti klimatu a podporoval inovace. To znamená, že všechna nová osobní vozidla a dodávky uvedené na trh EU po roce 2035 musí být vozidly s nulovými emisemi (Evropská komise, 2023).

4.1.2 Evropské emisní normy EURO

Všechna vozidla s benzinovým nebo naftovým motorem vypouští do ovzduší určité množství škodlivých látek prostřednictvím výfukových emisí, což negativně ovlivňuje zdraví lidí a životní prostředí. Emisní normy EURO, stanovují maximální povolené hladiny škodlivin ve výfukových plynech vozidel a jsou závazné pro všechny členské země Evropské unie. Hlavním cílem těchto norem je postupné snižování obsahu oxidů dusíku (NO_x), uhlovodíků (HC), oxidu uhelnatého (CO) a pevných částic (PM) ve výfukových emisích vozidel, což má příznivý dopad na kvalitu ovzduší a lidské zdraví. (Adam & Partner, 2023).

Průběžně aktualizované emisní normy EURO jsou vydávány v pravidelných intervalech, obvykle každé 4 až 5 let, a jsou číslovány vzestupně. Každá nová norma stanovuje přísnější limity pro škodliviny v emisích. Normy se vztahují pouze na nově vyrobená vozidla registrovaná po datu platnosti příslušné směrnice. První norma EURO 1 byla zavedena v roce 1992. S příchodem směrnice EURO 4 v roce 2005 byla zavedena technologie SCR (selektivní katalytická redukce) a kapalina AdBlue. AdBlue funguje v SCR katalyzátoru jako redukční činidlo, které přeměňuje oxidy dusíku na plynný dusík, přirozenou součást atmosféry. Technologie SCR snižuje emise oxidů dusíku u moderních naftových motorů o 95 %. (Adam & Partner, 2023).

Roku 2014 byla zavedena norma EURO 6 v různých verzích, které se pravidelně upravují a zpřísňují. Mezi tyto verze patří EURO 6B, 6C, 6D-TEMP a aktuálně platná EURO 6D. Dosud byla většina měření složení výfukových plynů prováděna v laboratoři, což vedlo k občasnému zkreslení skutečných emisí. Norma 6D zavádí požadavek na měření emisí pomocí smíšených testů WLTP, což znamená, že nová vozidla musí být vybavena speciálními zařízeními schopnými monitorovat spalování a uvolňování škodlivých plynů do atmosféry. (Adam & Partner, 2023).

Tabulka 11 - Hodnoty emisních norem EURO benzinových motorů v mg/km.

Rok	Norma	Oxid uhelnatý	Oxidy dusíku	Pevné částice
1993	Euro 1	2720	0	0
1997	Euro 2	2200	0	0
2001	Euro 3	2300	150	0
2006	Euro 4	1000	80	0
2011	Euro 5a	1000	60	5
2013	Euro 5b	1000	60	4,5
2015	Euro 6b	1000	60	4,5
2018	Euro 6c	1000	60	4,5
2019	Euro 6d - TEMP	1000	60	4,5
2021	Euro 6d	1000	60	4,5
2025	Euro 7	500	60	4,5

Zdroj : Emise automobilů a jejich povolená hodnota. [online] Portál řidiče a Aktuálně.cz . [cit. 21.01.2024].

Dostupné z aktuálně.cz a [Portál řidiče](http://portál.řidiče.cz). (Vlastní zpracování)

Tabulka 12 - Hodnoty emisních norem EURO naftových motorů v mg/km.

Rok	Norma	Oxid uhelnatý	Oxidy dusíku	Pevné částice
1993	Euro 1	2720	0	140
1997	Euro 2	1000	0	80
2001	Euro 3	660	500	50
2006	Euro 4	500	250	25
2011	Euro 5a	500	180	5
2013	Euro 5b	500	180	4,5
2015	Euro 6b	500	80	4,5
2018	Euro 6c	500	80	4,5
2019	Euro 6d - TEMP	500	80	4,5
2021	Euro 6d	500	80	4,5
2025	Euro 7	500	60	4,5

Zdroj : Emise automobilů a jejich povolená hodnota. [online] Portál řidiče a Aktuálně.cz . [cit. 21.01.2024].

Dostupné z aktuálně.cz a [Portál řidiče](http://portál.řidiče.cz). (Vlastní zpracování)

V uvedených tabulkách jsou uvedeny limity škodlivých látek pro každou emisní normu EURO. V historii byla výroba naftových motorů vždy podrobována přísnějším regulacím, zejména pokud jde o obsah oxidu uhelnatého a pevných částic. Změny v normách EURO 6 nebyly limity škodlivých látek upravovány (vyjímka – limity oxidu uhlíku u naftových motorů), byla revidována testovací metodika. Začaly se také provádět testy v reálných provozních podmínkách a začala se uplatňovat určitá tolerance mezi výsledky laboratorních testů a testů prováděných v běžném provozu. Například u normy EURO 6d-

TEMP byla tolerance stanovena na 110 %, zatímco současná norma EURO 6d připouští odchylku pouze 43% (Dusil, 2014). Norma EURO 7 je zvýrazněna žlutě, protože dosud nevstoupila v platnost a plánované datum schválení je červenec 2025.

4.1.3 Emisní norma EURO 7

Norma Euro 7 má být zavedena 1. července 2025 a bude dosud nejpřísnější. Klade si za cíl podpořit přechod na ekologicky čistou mobilitu a zároveň udržet ceny osobních a užitkových vozidel dostupné pro občany i podniky. Nové normy, které budou muset vozidla splňovat, budou platné po delší dobu, což zajišťuje, že vozidla budou udržovat vysoký standard čistoty emisí po celou dobu své životnosti.

Euro 7 stanovuje aktualizované předpisy týkající se emisí výfukových plynů u silničních vozidel. Nově ale také regulace dalších typů emisí, jako je opotřebení pneumatik a emise brzdnych částic. Dále určuje limity pro životnost baterií. Tato nová legislativa nahrazuje dřívější oddělená pravidla pro emise u osobních a dodávkových vozidel (Euro 6) a pro nákladní vozidla a autobusy (Euro 6). Sjednocuje emisní limity pro lehká i těžká nákladní vozidla, zahrnující osobní automobily, dodávky, autobusy a nákladní automobily, do jednotného souboru pravidel (Euro Parlament, 2023).

Pro osobní a dodávkové automobily je dohodnuto setrvat současných zkušebních podmínek a limitů emisí výfukových plynů Euro 6. Na žádost Parlamentu bude ale počet částic ve výfukových plynech měřen na úrovni PN10 (namísto PN23, čímž budou zahrnuty i menší částice). U autobusů a nákladních vozidel dohodnuté znění zahrnuje přísnější limity pro emise výfukových plynů měřené v laboratořích (např. limit NO_x 200 mg/kWh) a v reálných jízdních podmínkách (limit NO_x 260 mg/kWh) při zachování současných zkušebních podmínek Euro 6 (Euro Parlament, 2023).

Evropská unie stanovuje emisní s jasnými cíly, těmi jsou například ochrana životního prostředí, zlepšení zdraví občanů, inovace a technologický pokrok (týkající se přechodu na elektromobilitu či jiné alternativní pohony vozidel) a také splnění mezinárodních dohod a závazků, jako je například Pařížská dohoda o změně klimatu.

Nad těmito normami nepanuje však konsenzus. Mají tendenci veřejnost rozdělovat, ať už se jedná o politickou sféru, veřejnou, či business. Martin Jahn, bývalý vedoucí prodeje a marketingu ve ŠKODA Auto se v roce 2023 vyjádřil takto „Norma přináší zcela nesplnitelné termíny pro její zavedení a je v mnoha ohledech nejasné, co vyžaduje v základních parametrech. Pro nás absolutně neakceptovatelné v nejistotě z posledních krizí.“

Zákaz spalovacích motorů je však odsunut k datu 2035. Konečné plány normy EURO 7 by měl Evropský parlament schválit do poloviny roku 2024. Poté se očekává, že do 30 měsíců budou pravidla platit pro vozidla, která procházejí typovým schválením, zatímco po 42 měsících od schválení budou právní předpisy uplatňovány pro všechna vozidla, která budou k dispozici v prodeji.

To znamená, že limity Euro 7 by se měli začít dodržovat zhruba od počátku roku 2027. Vzhledem k tomu, že EU chce od roku 2035 ukončit prodej nových benzinových a naftových automobilů, bude to pravděpodobně poslední soubor norem Euro, který bude regulovat emise výfukových plynů (Roberts, 2024).

4.2 Elektromobilita v EU

V předchozí podkapitole bylo shrnuto konání Evropské unie v oblasti emisních norem. Tyto normy se postupem času zpřísňují a pro spalovací motory je stále těžší stanovených hodnot dosáhnout. EU totiž aplikuje emisní standardy na emise vypouštěné lokálně, ty jsou totiž pro ovzduší a člověka nejškodlivější. Regulují se tak hlavně oxidy dusíku (Nox), oxid uhelnatý (CO), pevné částice (PM) a emise skleníkových plynů. Všechny tyto částice pocházejí z motorů spalovacích, nikoliv elektrických či vodíkových (Datech a spol., 2019).

Pro výrobce je tak logické transformovat svá portfolia na flotily s těmito typy motorů – tedy vozidla, které mají lokální emise minální či žádné. Tato proměna si však žádá obrovské investice a už nyní čelí obrovské konkurenci především z Asijských zemí jako je Čína, Jižní Korea či Japonsko. Zapomenout se však nesmí ani na západního velmi silně integrovaného konkurenta ze Spojených Států – Teslu. Před Evropským automobilovým průmyslem je tak transformační krok, který zde od dob Benzova patentového automobilu ještě nebyl.

Dále pro čtenářovu lepší informovanost a pochopení práce bude dobré vysvětlit různé typy existujících vozidel, dle jejich typů pohonu.

Vozidla lze obecně rozdělit na konvenční a elektrická, známá jako vozidla se spalovacím motorem (ICE – internal combustion engine) a elektrická vozidla (EV – electric vehicles). Vozidla s vnitřním spalovacím motorem, poháněná benzinovými nebo naftovými motory, jsou rozšířená od počátku 19. století, jak již práce rozebrala. Naproti tomu elektromobily se na trhu prosazují převážně v posledních letech.

Graf 11 - Dělení vozidel dle zdroje energie, pohonu a vznikajících emisí.

Zdroj : Electric vehicle (EV) and driving towards sustainability. [online] Alexandria Engineering Journal . [cit. 28.01.2024]. Dostupné z <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016823009055>

Elektromobily lze rozdělit na bateriové elektromobily (BEV – battery electric vehicle), hybridní elektromobily (HEV – hybrid electric vehicle), plug-in hybridní elektromobily (PHEV - plug-in hybrid electric vehicle) a automobily s elektromotrem a palivovými články (FCEV - fuel cell electric vehicle) to jsou například vozidla s vodíkovým pohonem. Vozidla HEV kombinují spalovací motor a elektromotor za účelem zvýšení palivové účinnosti. Tato vozidla však nevyžadují nabíjení na dobíjecích stanicích (Veza a spol., 2023).

Graf 12 - Registrace os. Aut rok 2022 v zemích EU-27. Vlastní zpracování.

Zdroj : *New passenger car registration in the European Union in 2023, by leading powertrain.* [online] Statista [cit. 28.01.2024]. Dostupné z <https://www.statista.com/statistics/1301925/car-sales-by-leading-powertrain-european-union/#:~:text=New%20car%20registrations%20by%20leading%20powertrain%20in%20the%20EU%202022&text=At%20nearly%203.4%20million%20new,gas%20vehicles%20were%20less%20popular.>

Pro ucelení je vhodné poskytnout co nejaktuálnější údaje prodaných vozidel v Evropské unii rozdělené právě dle zmíněných pohonů. Z grafu číslo 11 tak lze vyčíst hodnoty jako například, že za rok 2022 se prodalo jen o 400000 tisíc méně než čistě elektrických vozidel. Vidíme tak dramatický nárůst prodejnosti této automobilů.

Například česká automobilka Škoda hlásí meziroční nárůst (za rok 2023) v prodejnosti jejího jediného elektrického automobilu Enyaq o 52,1%. Škoda tak prodala celkem 81700 elektrických vozů (Seznam Zprávy, 2024). I tento fakt poukazuje na nárůst ať už zmíněné prodejnosti, ale celkového povědomí spotřebitelů ohledně elektrické mobility a jejich ochoty toto nové odvětví podpořit. Značný původní skepticismus tak možná upadá.

Ochota spotřebitelů podpořit čistší dopravní prostředek většinou vychází z jejich iniciativy či přesvědčení. Významnou roli hrají ale i státní dotace, které spotřebiteli elektromobil dokáží značně zlevnit.

V České Republice je pro rok 2024 vypsána dotace Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. „Záruka elektromobility – I. Výzva“ – Je dotace z Národního plánu obnovy (NPO). Finanční prostředky proudí z fondů Evropské unie a to o velikosti 1,95 miliard Kč. 1,65 miliardy Kč je určeno na nákup elektromobilů a aut na vodík a 300 milionů Kč případně na instalaci dobíjecích stanic. Tato dotace je však zatím určena pro podnikatele. Pobídku tak mohou v ČR využít majitelé firem k nákupu elektro či vodíkových aut pro sebe a své zaměstnance. To samé platí i pro OSVČ. Dotace je o velikosti až 200 tisíc Kč na osobní elektrické auto, 300 tisíc Kč na auto nákladní, 300 tisíc Kč na auto vodíkové a až 50 tisíc Kč na dobíjecí stanici typu AC, 100 tisíc Kč na dobíjecí stanici typu DC s výkonem do 40kW a 150 tisíc Kč na výkonnější dobíjecí stanici DC (Ušetřeno.cz, 2024).

Graf 13 - Procentuální zastoupení registrací automobilů v Evropských zemích, rok 2022.

Zdroj : *New registrations of electric vehicles in Europe.* [online] EEA [cit. 01.02.2024]. Dostupné z [https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/new-registrations-of-electric-vehicles#:~:text=Germany%2C%20France%20and%20Norway%20together,%25\)%20and%20Finland%20\(20%25](https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/new-registrations-of-electric-vehicles#:~:text=Germany%2C%20France%20and%20Norway%20together,%25)%20and%20Finland%20(20%25)

Na uvedených grafech 12 a 13 lze vidět porovnání jednotlivých evropských zemí za rok 2022. Světle zeleně jsou znázorněna bateriová, tedy čistě elektrická auta, tmavě zeleně plug-in hybridní elektromobily.

Jak vyplývá z grafického znázornění, nejvyšší podíl elektromobilů byly zjištěny v Norsku (89 %), Švédsku (58 %) a na Islandu (56 %). Na Německo, Francii a Norsko připadá dohromady přibližně 64 % všech nových registrací BEV v rámci EU-27 a zemí EHP mimo EU. Nejvíce nových BEV bylo v roce 2022 registrováno v Norsku, kde se na celkovém počtu prodaných nových vozů podílelo 79 %. Procentuální podíl prodeje PHEV byl nejvyšší na Islandu, ve Švédsku (v obou případech 23 %) a ve Finsku (20 %) (EEA, 2023).

Graf 14 - Počet registrací automobilů v Evropských zemích, rok 2022.

Zdroj : *New registrations of electric vehicles in Europe*. [online] EEA [cit. 01.02.2024]. Dostupné z [https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/new-registrations-of-electric-vehicles#:~:text=Germany%2C%20France%20and%20Norway%20together,%25\)%20and%20Finland%20\(20%25](https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/new-registrations-of-electric-vehicles#:~:text=Germany%2C%20France%20and%20Norway%20together,%25)%20and%20Finland%20(20%25)

Ve čtyřech evropských zemích zůstal podíl registrací elektromobilů nižší než 5 % z celkového vozového parku (Kypr, Polsko, Česko a Slovensko). A tak i přes předešle zmíněnou finanční podporu a pobídky dospívám k názoru, že preference a přístup k elektromobilitě se i

na Eurozóně velice liší. Snad nikoho nepřekvapí fakt, že Česko zastává postoj konzervativní, zdrženlivý, vůči nové technologii. Dozajista by se dalo by se tvrdit, že se není čemu divit, jelikož tradice „klasických“ automobilů je v Českém státě ohromná. Podívejme však na srovnání s naším západním sousedem Německem, jaká čísla prodejů těchto vozidel vykazuje a to se tento stát může pyšnit minulostí snad ještě bohatší.

4.2.1 Elektromobilita a emise CO₂

Doprava emituje 25 % CO₂ z celkové světové spotřeby fosilních paliv (Veza a spol., 2023, s.5). Přechod na elektrická vozidla je tak důsledkem mnoha faktorů, které společně ovlivňují současný automobilový průmysl i celou společnost. Jedním z hlavních důvodů je právě neustále rostoucí povědomí o environmentálních dopadech tradičních spalovacích motorů na životní prostředí a potřeba tyto nežádoucí negativní externality eliminovat.

Elektrická vozidla představují v tomto ohledu čistší alternativu, neboť nevytvářejí emise CO₂ a dalších škodlivých látek přímo při provozu. Tento faktor získává na důležitosti vzhledem k rostoucímu globálnímu důrazu na snižování emisí skleníkových plynů a boji proti klimatickým změnám. Je tomu ale opravdu tak? Jsou pro lidstvo elektrická vozidla doopravdy čistší, šetrnější a lepší řešení dopravy?

Pro naznačení příkladu jistých pochybností uvedu úryvek textu od kolektivu autorů ze společnosti McKinsey & Company 2023, jenž se vyjádřil takto : „Elektromobily jsou sice ekologické, ale výroba jejich baterií je velmi náročná na emise oxidu uhličitého“

Graf 15 - Well-to-wheel znázornění u BEV a spalovacích vozidel.

Zdroj : *Electric vehicle (EV) and driving towards sustainability*. [online] Alexandria Engineering Journal . [cit. 07.02.2024]. Dostupné z <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016823009055>

Na grafickém znázornění číslo 11 můžeme vidět metodu "well-to-wheel" (WTW) ta se používá k celkovému znázornění vzniku emisí z elektrických a spalovacích verzí motorizací vozidel. Proces WTW začíná u "well", což znamená u zdroje energie, jako je těžba a rafinace ropy, těžba uhlí, výroba elektřiny z obnovitelných nebo fosilních zdrojů, a podobně. Poté pokračuje až k "wheel", což je moment, kdy se palivo nebo energie přeměňuje na pohyb vozidla a uvolňují se emise.

Tato analýza poskytuje komplexní pohled na celkový dopad jednotlivých typů vozidel na životní prostředí a umožňuje porovnávání různých variant pohonu, jako jsou vozidla s konvenčním spalovacím motorem, hybridní vozidla, elektromobily, z hlediska emisí skleníkových plynů a dalších environmentálních aspektů. Je to užitečný nástroj pro rozhodování v oblasti dopravní politiky a strategií, zejména v kontextu snižování emisí CO₂ a boje proti klimatickým změnám (Veza a spol., 2023, s.8).

Vyplývá tak, že elektromobily mají nižší emise CO₂ a jsou účinnější při využití energie ve srovnání s vozidly s konvenčním spalovacím motorem. To znamená, že elektromobily mají menší dopad na životní prostředí a ztrácejí méně energie během provozu.

Další vhléd, které z pohonů je pro Evropskou unii, z ekologického hlediska, výhodnější poskytne analýza GHG (greenhouse gases – skleníkových plynů) autora Georgeho Biekera (2021) z organizace ICCT (The International Council on Clean Transportation - Mezinárodní rada pro ekologickou dopravu). Ten se při zkoumání skleníkových plynů zaměřil na celý emisní životní cyklus vozidel s různými pohony, poskytuje tak další objektivní perspektivu. Životním cyklem vozidla je stanovena délka 18 let.

Analýza zkoumá emise skleníkových plynů různých typů vozidel v Evropské unii, přičemž bere v úvahu faktory, jako jsou vlastnosti vozidel, spotřeba paliva a spotřeba elektřiny. Zahrnuje vozidla se spalovacím motorem (ICEV), bateriová elektrická vozidla (BEV), plug-in hybridní elektrická vozidla (PHEV) a elektrická vozidla s palivovými články (FCEV), a to na základě reálných údajů z roku 2019. Studie upravuje skutečnou spotřebu paliva a elektřiny a zohledňuje budoucí směsi biopaliv, aby byly splněny směrnice EU. E-paliva jsou vyloučena z důvodu výrobních nákladů.

Graf 16 - Life-cycle produkce skleníkových plynů u vozidel s různými pohony.

Zdroj : A global comparison of the life-cycle greenhouse gas emissions of combustion engine and electric passenger cars. [online] ICCT. [cit. 09.02.2024]. Dostupné z <https://theicct.org/publication/a-global-comparison-of-the-life-cycle-greenhouse-gas-emissions-of-combustion-engine-and-electric-passenger-cars/>

Graf 12 porovnává emise skleníkových plynů v g CO₂ ekv./km během životního cyklu evropských vozidel ICEV na benzin, naftu a CNG, PHEV, BEV a FCEV. U vozů BEV jsou uvedeny vozy poháněné průměrnou elektrickou sítí a vozy poháněné pouze větrnou a solární energií (obnovitelné zdroje) a u vozů FCEV jsou na obrázcích uvedeny vozy poháněné vodíkem z větrné a solární energie a vodíkem na bázi zemního plynu. Pro fázi používání zahrnují emise skleníkových plynů z výroby paliva nebo elektřiny (WTT), ze spotřeby paliva přímo ve vozidle (TTW) a emise odpovídající údržbě. Pro emise metanu, většinou z výroby zemního plynu, se uvádí také 20 GWP. Emise z výroby vozidla odpovídají výrobě baterie, vodíkového systému, který se skládá z vodíkové nádrže a palivového článku, a zbytku vozidla. Zatímco výroba vozidel odpovídá relativně podobným emisím pro všechny typy pohonných jednotek, emise skleníkových plynů během životního cyklu při výrobě a spotřebě paliva a elektřiny se výrazně liší.

Při testování vozidel dochází autor k dalším závěrům, jako například - emise skleníkových plynů během životního cyklu benzinových a naftových automobilů jsou dvakrát vyšší než oficiální hodnoty CO₂ ve výfukových plynech. Biopaliva mají malý vliv na celkové emise skleníkových plynů a mohou je dokonce zvýšit.

Autor tak dochází k závěru, že pouze elektrická vozidla na baterie (BEV) a elektrická vozidla s vodíkovými palivovými články (FCEV) mají potenciál dosáhnout takového snížení emisí skleníkových plynů během životního cyklu, které je nezbytné pro splnění cílů Pařížské dohody.

4.2.2 Baterie elektrických vozidel

V současné době jsou baterie hlavní překážkou širšího přijetí elektromobilů. Vývoj lepších, levnějších baterií s vyšší kapacitou rozšíří autonomii vozidel a uživatelé je považují za skutečnou alternativu k vozidlům se spalovacím motorem.

Baterie jsou klíčovou součástí elektromobilů, a proto přibývá výrobců (např. LG, Panasonic, Samsung, Sony a Bosch), kteří investují do vývoje vylepšených a levnějších baterií.

V současnosti tak dochází k alokaci velkého množství peněz na vývoj nových baterií s vyšší účinností a spolehlivostí, čímž se zlepšuje kapacita baterií.

Kapacita baterie představuje maximální množství energie, které lze z baterie za určitých specifikovaných podmínek získat. Tato jednotka může být vyjádřena v ampérhodinách (Ah) nebo ve watthodinách (Wh), ačkoli druhá jmenovaná je běžněji používána u elektrických

vozidel. Vezmeme-li v úvahu, že u elektrických vozidel je kapacita jejich baterií kritickým aspektem, protože má přímý dopad na dojezd vozidel, bude vznik nových technologií, které umožní uskladnění většího množství energie v co nejkratším čase rozhodujícím faktorem úspěchu tohoto druhu vozidel (Sanguesa, J. A., et al, 2021, s.11).

Graf 17 - Trend používání elektrických baterií dle složení.

Zdroj : A global comparison of the life-cycle greenhouse gas emissions of combustion engine and electric passenger cars. [online] The ICCT. [cit. 09.02.2024]. Dostupné z <https://theicct.org/publication/a-global-comparison-of-the-life-cycle-greenhouse-gas-emissions-of-combustion-engine-and-electric-passenger-cars/>

Na uvedeném grafu číslo 16 vidíme zastoupení baterií dle těchto typů na evropském trhu do roku 2019. Vychází tedy, že převládají baterie typu NMC. Baterie typu NMC (nikel-manganový oxid kobaltnatý) se skládají z oxidů niklu, manganu a kobaltu. Nabízejí rovnováhu mezi hustotou energie, výkonem a cenou. Jsou známé svou relativně vysokou hustotou energie a dobrou tepelnou stabilitou. Baterie NMC jsou široce používány v elektrických vozidlech kvůli jejich příznivému poměru výkonu a ceny.

Baterie NCA (Oxid niklu a kobaltu) obsahují oxidy niklu, kobaltu a hliníku. Jsou známé svou vysokou hustotou energie, která umožňuje delší dojezd. Nabízejí také dobrý výkon. Bývají však dražší než jiné typy baterií.

Baterie LFP (Lithium-železo fosfát) jsou vyrobeny z fosforečnanu lithného jako katodového materiálu. Mají vysokou tepelnou a chemickou stabilitou, která zvyšuje bezpečnost. I když mohou mít mírně nižší hustotu energie ve srovnání s bateriemi NMC a NCA,

nabízejí delší životnost cyklu a jsou méně náchylné k tepelnému úniku. Používají se v užitkových vozidlech, autobusech a systémech pro skladování energie, kde je prioritou bezpečnost a životnost.

Baterie LMO (oxid manganatý lithný) se skládají z oxidu lithného a manganu jako katodového materiálu. Nabízejí dobrou tepelnou stabilitu a bezpečnost. Obvykle však mají nižší hustotu energie ve srovnání s bateriemi NMC a NCA, takže jsou méně vhodné pro aplikace vyžadující vysokou hustotu energie (SPEL, 2023).

Graf 18 - Vývoj kapacity baterií elektromobilů od poloviny 80. let do současnosti.

Zdroj : *A Review on Electric Vehicles: Technologies and Challenges*. [online] MDPI. [cit. 11.02.2024].
Dostupné z <https://www.mdpi.com/2624-6511/4/1/22>

Z grafu je patrné, že kapacita elektrických baterií pro elektromobily se od 80. let 20. století do současnosti značně zvýšila. Tento růst kapacity je klíčový pro rozvoj elektromobilů, neboť vyšší kapacita baterií znamená delší dojezd na jedno nabití. Rychlý nárůst kapacity baterií v posledních letech naznačuje, že výzkum a vývoj v této oblasti dosáhl významných průlomů, což může elektromobily učinit atraktivnějšími pro spotřebitele a podpořit jejich adopci jako udržitelnější alternativu k tradičním spalovacím motorům.

Nicméně i přes tento výrazný technologický pokrok, který by měl v budoucnu elektrickým autům umožnit výrazné navýšení dojezdu, je spalovací motor v tomto ohledu však ještě nepřekonán.

V roce 2021 by průměrný elektromobil poháněný bateriemi mohl ujet na jedno nabití 349 km. To představuje 44% nárůst oproti 243 km v roce 2017 a 152% nárůst oproti dojezdové trati před deseti lety. Navzdory neustálému růstu však elektromobily stále zaostávají ve srovnání s automobily na benzinový pohon. Například v roce 2021 činil medián dojezdu benzinových automobilů (na jednu plnou nádrž) 664 km - tedy téměř dvojnásobek toho, co by průměrně ujel elektromobil. Teoreticky závisí dojezd elektromobilu na kapacitě baterie a účinnosti motoru, ale reálné výsledky se mohou lišit v závislosti na faktorech jako je ku příkladu pouhé počasí, při teplotách pod -6,7 °C může elektromobil ztratit přibližně 12 % svého dojezdu a při zapnutém vytápění uvnitř vozidla až 41 %. Nebo například rychlost, při jízdě vysokou rychlostí se motory elektromobilů točí rychleji a méně efektivně. To může mít za následek snížení dojezdu (Bhutada, 2022, s.14).

Graf 19 - Vývoj dojezdu elektromobilů BEV a PHEV (v kilometrech).

Zdroj : *Evolution of average range of electric vehicles by powertrain, 2010-2021.* [online] IEA. [cit. 11.02.2024]. Dostupné z <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/evolution-of-average-range-of-electric-vehicles-by-powertrain-2010-2021>

Graf číslo 18 tak znázorňuje průměrný elektrický dojezd (v kilometrech) pro dvě kategorie elektrických vozidel: bateriová elektrická vozidla (BEV) a plug-in hybridní elektrická vozidla (PHEV) od roku 2010 do roku 2021. Jelikož v roce 2010 byl průměrný dojezd 100km, do roku 2021 vzrostl na 349, vychází tak, že se odehrává významný pokrok v technologii a účinnosti baterií.

Vycházím-li z údajů od Bhutady 2022 s.12, je průměrný dojezd průměrného vozidla se spalovacím motorem o 315 km delší.

Dalším velmi zajímavým poznatkem je, kde se suroviny na výrobu baterií těží, zpracovávají a kolik % jich poté jaká velmoc produkuje.

Grafické znázornění číslo 19 uvádí globální rozložení známých zásob surovin k roku 2019. Jednotlivé země jsou označeny procenty, které představují jejich podíl na celosvětové produkci a zásobách nejdůležitějších minerálů k výrobě elektrických baterií - litia, kobaltu, niklu, grafitu a vzácných zemin.

Lze tak vidět, že Čína má 24,3 % světových rezerv lithia a zároveň 62,6 % produkce, zatímco Demokratická republika Kongo má 51,4 % světových rezerv kobaltu a 71,4 % produkce (The ICCT, 2022, s.18).

Graf 20 - Celosvětové rozložení známých zásob surovin a jejich produkce v roce 2019.

Zdroj : A global comparison of the life-cycle greenhouse gas emissions of combustion engine and electric passenger cars. [online] ICCT. [cit. 13.02.2024]. Dostupné z <https://theicct.org/publication/a-global-comparison-of-the-life-cycle-greenhouse-gas-emissions-of-combustion-engine-and-electric-passenger-cars/>

Graf číslo 20 tak komparuje podíl Číny a zbylých světových producentů v globálních dodávkách klíčových materiálů používaných v bateriích a souvisejících technologiích, a to konkrétně lithiových chemikálií, kobaltových chemikálií, niklu, katod a anod (přírodního a syntetického grafitu). Z grafu je zřejmé, že Čína má významný podíl na globálních dodávkách těchto materiálů. Ani v jednom případě se čínský podíl nedostává pod 50% (The ICCT, 2022, s.20).

Graf 21 - Podíl Číny na celosvětových dodávkách strategických produktů baterií pro elektrická vozidla.

Zdroj : *A global comparison of the life-cycle greenhouse gas emissions of combustion engine and electric passenger cars.* ICCT. [13.02.2024]. Dostupné z <https://theicct.org/publication/a-global-comparison-of-the-life-cycle-greenhouse-gas-emissions-of-combustion-engine-and-electric-passenger-cars/>

Dominance Číny v těchto oblastech vyvolává otázky ohledně bezpečnosti dodávek a geopolitického vlivu, zejména v kontextu rostoucího důrazu na elektromobilitu. Zároveň tak vyvolává značné otázky pro jiné světové velmoci, jako například EU, na kterou je tato práce zaměřena, zdali je sama sobě v tomto surovinovém odvětví dostatečně samostatným hráčem. Z grafu číslo 20 vychází, že není.

4.2.3 Infrastruktura

Infrastruktura je pro rozvoj elektromobility další neméně důležitý faktor. „Aby se Evropa do roku 2050 stala uhlíkově neutrální, potřebuje na silnicích více elektromobilů - a také mnohem více nabíječek.“ jsou úvodní slova ze studie společnosti McKinsey & Company, 2022. Toto tvrzení podtrhuje důležitost četnosti dobíjecích stanic pro elektromobily.

Graf 22 - Veřejné nabíjecí stanice na 100 obyvatel v EU v roce 2022. Vlastní zpracování.

Zdroj : Navigating Europe's EV Charging Expansion. Statzon. [cit.15.02.2024]. Dostupné z <https://statzon.com/insights/ev-charging-points-europe#:~:text=On%20average%2C%20there%20were%20106,Western%20Europe%2C%20surpass%20this%20average.> (Vlastní zpracování).

Podívám-li se na příklad České republiky, která se v grafu četnosti těchto stanic umísťuje v dolní polovině, s 37 dobíjecími "body" (Statzon, 2022) na 100 tisíc obyvatel (dle webu Statzon dobíjecí bod jakožto jedno dobíjecí místo).

Komparuji-li tuto situaci s čerpacími stanicemi, těch připadá na 100 tisíc obyvatel pouhých 0,07 (MPO, 2023, s 4). Uvažují-li ale, že na průměrné čerpací stanici jsou 4 čerpací nádrže, poté přepočítá 0,3 čerpacích stanic na 100 tisíc obyvatel.

Česká Republika je státem s vysokou densitou čerpacích stanic (Lidovky.cz, 2024). Jestliže je počet dobíjecích bodů na 100 tisíc obyvatel například v Nizozemsku více než 15 krát vyšší (Statzon, 2022) než v ČR, umožňuje již tato vyspělejší infrastruktura lidem cestovat na delší vzdálenosti a snižuje tzv. "range anxiety" - strach z nedostatečného dojezdu. Příliš málo nabíjecích stanic totiž zpomaluje adopci EV (McKinsey & Company, 2022, s.4).

Graf 23 - Veřejné nabíjecí body, náklady na investice a poptávka po elektřině.

Zdroj : *Europe's EV opportunity—and the charging infrastructure needed to meet it* [cit.15.02.2024].

Dostupné z : <https://statzon.com/insights/ev-charging-points-europe#:~:text=On%20average%2C%20there%20were%20106,Western%20Europe%2C%20surpass%20this%20average>

Větší rozšíření elektromobilů bude vyžadovat rozsáhlou výstavbu evropské infrastruktury pro nabíjení elektromobilů. Z grafu číslo 22 lze vidět, že do roku 2030 bude EU potřebovat nejméně 3,4 milionu funkčních veřejných dobíjecích míst. K distribuci elektřiny do těchto nových dobíjecích stanic a pro zvýšení kapacity obnovitelných zdrojů energie, kterou budou evropské elektromobily v budoucnu potřebovat k provozu na čistší energii, bude

zapotřebí rozsáhlá modernizace rozvodných sítí. Celkově může toto budování infrastruktury pro nabíjení elektromobilů do roku 2030 stát kumulativně až 240 miliard € (touto investicí je myšleno budování dobíjecích stanic, modernizace elektrické sítě a investice do obnovitelných zdrojů) (McKinsey & Company, 2022, s.5).

Tabulka 13 - Údaje o kapacitě a rychlosti nabíjení z různých nabíječek.

Battery Electric Vehicle	Battery Capacity (kWh)	Range (km)	Fuel Consumption (kWh/km)	Charging Time at 2.3 kW (h)	Charging Time at Regular 22 kW Charging Station (h)	Charging Time at Fast 50 kW DC Charging Station (h)
Dacia Spring	26.8	165	0.152	13	4.5	0.633
Fiat 500 electric	23.8	135	0.158	11	2.5	0.4
Ford Mustang Mach-E RWD	75.7	355	0.197	36	7.5	1.28
Hyundai Kona	42	250	0.157	20.25	6.5	0.783
Kia Niro EV (e-Niro)	68	380	0.171	33.25	7	1.066
Peugeot e-208	50	285	0.158	23.25	7.25	0.683
Skoda Enyaq iV	62	330	0.176	29.75	6.25	0.85
Tesla Model S	100	550	0.173	48.75	7	1.4
Tesla Model Y	57.5	345	0.167	29.5	6.25	0.933
Volkswagen ID.4	55	285	0.182	26.75	8.5	0.95

Zdroj : CO2 Emissions of Battery Electric Vehicles and Hydrogen Fuel Cell Vehicles

[cit.18.02.2024].

[online]

ResearchGate.

Dostupné

z:

https://www.researchgate.net/publication/371240334_CO2_Emissions_of_Battery_Electric_Vehicles_and_Hydrogen_Fuel_Cell_Vehicles

Tabulka číslo 13 komparuje dobu dobíjení různých modelů elektrických automobilů. Jejich kapacita baterie se liší v rozmezí od 23.8 kWh (Fiat 500 electric) po 100 kWh (Tesla Model S).

Podíváme-li se na model Škoda Enyaq iV s kapacitou 62 kWh a dojezdem 330. Nabít toto elektrické auto 2.3 kW nabíječkou trvá necelých 30 hodin. Z nejrychlejší 50kW nabíjecí stanice plně nabitě auto poté odjíždí za 0.85h či 51 minut (Dulâu, 2023, s 4.). V porovnání s 2.3 kW nabíjecí stanicí úctyhodný čas.

V porovnání s průměrnou tankovací dobou automobilu se spalovacím motorem však nikoliv.

Dalším zajímavým úhlem pohledu je celosvětové porovnání nabíjecích míst. Z následujícího grafu číslo 24 můžeme vyčíst, že Evropa v roce 2019 zaostávala za Čínou o více než dvojnásobek nabíjecích veřejných stanic.

Graf 24 - Celosvětové porovnání veřejných dobíjecích stanic.

Zdroj : A global comparison of the life-cycle greenhouse gas emissions of combustion engine and electric passenger cars. [online] ICCT. [cit. 20.02.2024]. Dostupné z <https://theicct.org/publication/a-global-comparison-of-the-life-cycle-greenhouse-gas-emissions-of-combustion-engine-and-electric-passenger-cars/>

Autor docházím tak k závěru, že i přes veřejné pobídky a v uplynulých letech patřičný rozvoj v této dobíjecí síti, Evropské společenství musí investovat a znásobit své aktivity v tomto odvětví. Jestli chce být celosvětovým hráčem číslo jedna.

4.3 Vozidla na vodíkový pohon

Dalším ze současných trendů jsou Elektrická vozidla s palivovými články (FCEV), která jsou poháněná vodíkem. Vodík má potenciál stát se udržitelným palivem budoucnosti, snížit globální závislost na fosilních zdrojích a snížit emise znečišťujících látek v dopravě (Hosseini, S. E., 2019, s.1).

Nejdříve ale bude vhodné ve zkratce vysvětlit jak probíhá výroba vodíku. Možné způsoby dodávek a vodíkových cyklů jsou znázorněny na graf. zn. číslo 25. Vodík může být vyráběn z fosilních, obnovitelných a jaderných zdrojů, skladován jako stlačený plyn nebo

kryogenní kapalina a dodáváno uživatelům nákladními automobily nebo potrubím. Vodík lze také přeměnit na jiné běžně používané nosiče energie, jako je elektřina, metan nebo kapalná paliva. To s sebou nese náklady na přeměnu a ztráty účinnosti, ale umožňuje to přístup ke stávajícím energetickým distribučním sítím, aniž by bylo nutné budovat rozsáhlý systém distribuce vodíku.

V současné době se vodík vyrábí především z fosilních paliv. V budoucnu by se vodík mohl vyrábět z různých nízkouhlíkových zdrojů včetně obnovitelných zdrojů zelený vodík nebo fosilního vodíku se zachycováním a ukládáním uhlíku modrý vodík (Greene, 2020, s.2).

Graf 25 - Získávání vodíku, úschova, využití.

Zdroj : CO2 Emissions of Battery Electric Vehicles and Hydrogen Fuel Cell Vehicles. [online] ResearchGate.[cit.22.02.2024] Dostupné z : https://www.researchgate.net/publication/371240334_CO2_Emissions_of_Battery_Electric_Vehicles_and_Hydrogen_Fuel_Cell_Vehicles

V dnešní době použití vodíku ve spalovacích motorech dosahuje pouze 20-25% účinnosti a nízkého výkonu ve srovnání se spalovacími motory na fosilní paliva. Ačkoli se spalovací motory na bázi vodíku v poslední době těší značnému zájmu, rychlému rozvoji této technologie brání několik praktických překážek (Hosseini, S. E., 2019, s.1).

Zmínil-li se vodík, vytane namysli třaskavost a výbušnost. Není tomu tak. Vodík se svou nízkou hustotou a vysokou rychlostí šíření představuje minimální riziko hoření nebo výbuchu,

takže je bezpečnější než jiná paliva, která mají vyšší teplotu plamene a výbušnou energii. Při požáru vodíku dochází k malému vyzařování tepla, což snižuje riziko vznícení okolních prostor (Hosseini, S. E., 2019, s.2).

Úspěšný rozvoj vodíkového hospodářství však závisí na jeho účinném skladování a to na několika úrovních: ve výrobních závodech, čerpacích stanicích, ve vozidlech a ve státních rezervách. Hlavní překážkou je vytvoření skladovacího systému, který by vyvážil hustotu vodíku, kinetiku uvolňování a dobíjení a vratný cyklus při mírných teplotách, a to vše z materiálu, který je cenově výhodný, odolný, bezpečný a praktický. Slibné jsou různé materiály, včetně uhlíkových nanotrubiček a hydridů kovů, ale ideální řešení, které by splňovalo všechny požadavky, ještě nebylo nalezeno (Hosseini, S. E., 2019, s.3).

Graf 26 - Celosvětové prodeje FCEV vozidel v letech 2017 a 2023 (v tisících kusů).

Zdroj : *Global hydrogen fuel cell electric vehicle sales between 2017 and 2023 Statista.*

[online] [cit.22.02.2024]. Dostupné z : <https://www.statista.com/statistics/644545/global-sales-of-fuel-cell-vehicles/> (vlastní zpracování).

Z grafu číslo 25 a uvedených prodejů vodíkových vozidel lze vyvodit, že toto odvětví je ještě v prvopočátcích. Uvedený graf ukazuje celosvětový prodej elektrických vozidel s palivovými články (FCEV) v letech 2017 až 2023. Z grafu je patrné, že od roku 2017 (4 280 kusů) do roku 2022 (20 704 kusů) docházelo k trvalému nárůstu prodeje. V roce 2023 je však patrný pokles na 14 451 prodaných kusů (Statista, 2023).

V komparaci s vozidly na pohon elektrický či spalovací se jedná se o pouhý zlomek celosvětových prodejů (viz. graf č. 11).

Tabulka 14 - Údaje o kapacitě a rychlosti nabíjení z různých nabíječek.

Fuel Cell Electric Vehicle	Hydrogen Tank Capacity (kg)	Range (km)	Fuel Consumption (kg/km)	Charging Time at 70 MPa H ₂ Fueling Station (h)
Hyundai Nexo	6.33	756	0.0084	0.0833
Toyota Mirai	5.6	650	0.0076	0.0833

Zdroj : CO₂ Emissions of Battery Electric Vehicles and Hydrogen Fuel Cell Vehicles. [online] ResearchGate. [cit.25.02.2024]. Dostupné z : https://www.researchgate.net/publication/371240334_CO2_Emissions_of_Battery_Electric_Vehicles_and_Hydrogen_Fuel_Cell_Vehicles

Pokud však vycházíme z tabulky číslo 14 mají vozidla s vodíkovým palivovým článkem nesmírně silný potenciál stát se CO₂ nenáročným substitem k vozidlům čistě elektrickým.

Toyota Mirai s kapacitou nádrže 5.6 kg vodíku dojede úctyhodných 650 km (Duláu, 2023, s.5). Lze tak vyvodit, že FCEV mají delší dojezd na plnou nádrž než běžná elektrická vozidla (BEV), což je například činí vhodnými pro dlouhé jízdy bez potřeby častého dobíjení.

Dalším zajímavým faktem je, že dobití/ natankování tomuto autu trvá pouhých 0.0833 hodiny, tedy přibližně 5 min.

Tabulka 15 - Údaje o emisích CO₂ (gCO₂/km), jež vylučují FCEV vozidla, dle různých zdrojů pro výrobu vodíku.

FCEV	Biomass Gasification (gCO ₂ /km)	Gasification of Coal (gCO ₂ /km)	Grid-Powered Electrolysis (gCO ₂ /km)	Hydro-Powered Electrolysis (gCO ₂ /km)	Nuclear-Powered Electrolysis (gCO ₂ /km)	Solar-Powered Electrolysis (gCO ₂ /km)	Wind-Powered Electrolysis (gCO ₂ /km)	Steam Reforming of Natural Gas (gCO ₂ /km)
Hyundai Nexo	42	159.60	117.60	2.52	5.04	15.11	5.88	75.59
Toyota Mirai	38	144.40	106.40	2.28	4.56	13.68	5.32	68.40

Zdroj : CO₂ Emissions of Battery Electric Vehicles and Hydrogen Fuel Cell Vehicles. [online] ResearchGate. [cit.25.02.2024]. Dostupné z : https://www.researchgate.net/publication/371240334_CO2_Emissions_of_Battery_Electric_Vehicles_and_Hydrogen_Fuel_Cell_Vehicles

Tabulka číslo 15 zobrazuje emise CO₂ na kilometr pro dva modely vozidel s vodíkovým palivovým článkem (FCEV) – Hyundai Nexo a Toyota Mirai – v závislosti na zdroji vodíku použitém pro jejich provoz. Toto porovnání ukazuje, jak může zdroj vodíku ovlivnit celkovou uhlíkovou stopu vozidel FCEV.

Obecně, čím udržitelnější je zdroj vodíku (např. elektrolýza poháněná obnovitelnou energií), tím nižší jsou emise CO₂ vozidel. Významně nízké emise u vodní, jaderné, solární a větrné elektrolýzy poukazují na potenciál FCEV jakožto čisté dopravní možnosti při použití udržitelného vodíku.

Tabulka 16 - Údaje o emisích CO₂ (gCO₂/km), jež vylučují BEV vozidla, dle různých zdrojů pro výrobu elektřiny.

BEV	Emissions Considering the Installed Power (gCO ₂ /km)	Emissions Considering the Power Supplied on 4 March 2022 (gCO ₂ /km)	Emissions Considering the Power Supplied on 29 April 2022 (gCO ₂ /km)	Emissions Considering the Power Supplied on 11 August 2022 (gCO ₂ /km)	Emissions Considering the Power Supplied on 16 November 2022 (gCO ₂ /km)	Emissions Considering the Power Supplied on 5 December 2022 (gCO ₂ /km)
Dacia Spring	30.81	46.14	37.46	36.56	47.72	41.85
Fiat 500 electric	32.03	47.96	38.94	38.01	49.60	43.50
Ford Mustang Mach-E RWD	39.94	59.79	48.55	47.39	61.85	54.24
Hyundai Kona	31.83	47.65	38.69	37.77	49.29	43.22
Kia Niro EV (e-Niro)	34.67	51.90	42.15	41.13	53.68	47.08
Peugeot e-208	32.03	47.96	38.94	38.01	49.60	43.50
Skoda Enyaq iV	35.68	53.42	43.38	42.34	55.25	48.45
Tesla Model S	35.07	52.51	42.64	41.61	54.31	47.63
Tesla Model Y	33.85	50.69	41.16	40.17	52.43	45.98
Volkswagen ID.4	36.90	55.24	44.86	43.78	57.14	50.11

Zdroj : CO₂ Emissions of Battery Electric Vehicles and Hydrogen Fuel Cell Vehicles[online] ResearchGate. [cit.26.02.2024]. Dostupné z : https://www.researchgate.net/publication/371240334_CO2_Emissions_of_Battery_Electric_Vehicles_and_Hydrogen_Fuel_Cell_Vehicles

Pro komparaci jaký typ vozidel (FCEV či BEV) vylučuje méně škodlivých plynů CO₂ poslouží následující tabulka číslo 13. Porovná-li tedy s tabulkou číslo 12, tedy gram emisí CO₂ na ujetý kilometr vozidla. Vidím, že pokud je elektrolýza vodíku poháněna čistou energií, zejména pak solární, větrnou a vodní, jsou vyloučené emise CO₂ minimální (Dulâu, 2023, s.6).

Tabulka číslo 13 poté porovnává různé modely elektromobilů a jimi vyprodukované emise CO₂ za předpokladu spotřeby energie pro dobíjení v různý den. Jedná se o energetický mix země EU Rumunsko¹ (Dulâu, 2023, s.6).

Za předpokladu průměrných hodnot z těchto dodávek energie, tedy energetického mixu Rumunsko, v žádném z uvedených případů měření jakéhokoliv z vybraných vozidel BEV nedosahují emise CO₂ tak nízkých hodnot jako u FCEV vozidel (tabulka 12).

¹ Energetický mix Rumunsko ve zmíněných dodávkách energie pro dobíjení průměrně činí : 1,07% elektřiny z Biomasy, 19,31% elektřiny z Uhlé energie, 19,7% elektřiny z Plynu, 24,3% vodní elektřiny, 20,5% jaderné elektřiny, 1,7% solární elektřiny, 11,3% větrné elektřiny (Dulâu, 2023, s.6).

U FCEV vozidel lze tak vyvodit nižší uhlíkovou stopu splodin CO₂, Evropská unie má ale ve svém plánu stále snižovat podíl elektřiny z nečistých zdrojů, tím pádem by i uhlíková stopa BEV v budoucnu měla klesat.

Otázka naopak vyvstává, proč ani největší evropský automobilový koncern Volkswagen, ani v jedné ze svých firem, FCEV vozidlo nenabízí. A jsou to zase jen Japonské a Jižokorejské firmy které toto vozidlo ve svém portfoliu mají (Volkswagen, 2024).

4.4 Autonomní vozidla

"Ačkoliv již nyní jsou vozidla s asistenčními systémy mnohem chytřejší a schopnější, žádná automobilka dosud skutečné autonomní řízení nenabízí" (Deloitte, 2019, s.1).

Obrázek 2 – 6 Úrovně autonomního řízení, dle SAE.

Zdroj : *The 6 Levels of Vehicle Autonomy Explained*. [online] Synopsys. [cit.27.02.2024]. Dostupné z : <https://www.synopsys.com/automotive/autonomous-driving-levels.html>

Trendem poslední doby v automobilovém průmyslu je vývoj autonomních vozidel (AV) v rámci příprav na zavedení a masové používání vozidel bez řidiče. Běžná doprava by pak byla nahrazena automatizovanou dopravou, která by plně ovládala vozidlo bez řidiče. Základní koncept AV je částečné nebo úplné nahrazení lidského zásahu elektronickými nebo mechanickými zařízeními, čímž se doprava stane bez řidiče (Alawadhi M., 2020, s.1).

Dle Society of Automotive Engineers (SAE) bylo stanoveno 6 různých úrovní autonomie (obrázek 1). Úroveň 0, označená jako No Automation, znamená, že všechny řidičské úkoly jsou plně na člověku, bez jakékoli podpory systémů. Vozidlo na úrovni 1, Driver Assistance, má automatizované systémy, jako je tempomat, ale řidič musí být stále aktivně zapojený a monitorovat prostředí.

S přechodem na úroveň 2 vozidlo nabízí více automatizovaných funkcí, jako je schopnost automatického řízení a akcelerace, ale od řidiče se očekává, že zůstane odpovědný a

připravený zasáhnout v každém okamžiku. Úroveň 3 představuje vozidla, která mohou provádět většinu úkonů řízení v určitých situacích, avšak řidič musí být připraven převzít kontrolu, když to systém vyžaduje.

Vysoká autonomie, znázorněná úrovní 4, umožňuje vozidlu vykonávat všechny řídičské úkony v určitých podmínkách, jako je například jízda po dálnici, a řidič nemusí zasahovat, pokud to není explicitně vyžadováno. Konečně, úroveň 5, označuje vozidla, která jsou plně autonomní v jakýchkoli podmínkách a nevyžadují lidskou pozornost nebo interakci (Synopsis, 2023).

Chování nebo chybovost řidiče jsou příčinou 94 % nehod. Vyšší úroveň autonomie má potenciál snížit rizikové a nebezpečné chování řidičů. Největším příslibem může být snížení ničivého vlivu řízení pod vlivem alkoholu, které je dnes příčinou přibližně jedné třetiny smrtelných dopravních nehod. V plně autonomním vozidle by se všichni cestující navíc mohli bezpečně věnovat produktivnějším činnostem. Eliminováním chybového lidského faktoru by přestalo docházet k většině dopravních nehod a provoz na silnicích by byl bezpečnější (Autosinnovate, 2024).

Dalším důvodem proč jsou autonomní vozidla a jejich rozvoj pro automobilovou dopravu důležité, je udržitelnost a snižování emisí CO₂. Nižší počet dopravních zácp šetří palivo a snižuje množství skleníkových plynů vznikajících při zbytečném volnoběhu. Autonomní systémy řízení mohou omezit zbytečné brzdění a zrychlování, které plýtvají palivem. Podle jednoho z odhadů by na dálnicích autonomní vozidel mohla snížit spotřebu paliva o 10 %. Automatizace a sdílení automobilů může podnítit větší poptávku po všech typech elektrických vozidel. Pokud je vozidlo využíváno více hodin denně prostřednictvím sdílení automobilů, mohly by být sdíleny i veškeré počáteční náklady na dobíjení baterie, což by zvýšilo ekonomickou atraktivitu elektromobilů (Autosinnovate, 2024).

Současný stav vývoje autonomních vozidel postupuje, ale stále je třeba překonávat značné výzvy. Autonomní vozidla se v současné době testují v několika částech světa, společnosti jako Google a Cruise testují v USA plně autonomní taxíky. Stále však existují technologické, legislativní, ekologické a filozofické výzvy, které je třeba řešit.

Jednou z největších výzev je dosažení vysoké úrovně bezpečnosti a důvěry. Zajištění toho, aby autonomní vozidla mohla trvale fungovat bez chyb a poruch ve všech situacích, je klíčové pro vytvoření spolehlivých a bezporuchových systémů, které si poradí se vzácnými nebo nepředvídanými scénáři. To zahrnuje řešení etických dilemat, jako je určení způsobu stanovení priorit a rozhodování ve zlomcích vteřin při možných scénářích nehod, zohlednění faktorů, jako je minimalizace újmy pro cestující, chodce a ostatní řidiče.

Autonomní vozy mají problém s interpretací neobvyklých situací, jako je například dopravní policista mávající vozidlům na červenou. Jednoduché programování založené na pravidlech nebude vždy fungovat, protože není možné nakódovat každý scénář dlouho dopředu. Řeč těla a další kontextová vodítka pomáhají lidem se v těchto situacích orientovat, ale pro počítač je náročné zjistit, zda se například dítě chystá vběhnout do silnice. Auto "musí umět abstrahovat; o to se má postarat umělá inteligence.

Velkou výzvu představují také nepříznivé klimatické podmínky. Co se stane, když autonomní vozidlo jede v silných srážkách? Pokud je na silnici vrstva sněhu, mizí dělicí čáry jízdnicích pruhů. Jak budou kamery a senzory sledovat značení jízdnicích pruhů, pokud je zakryje voda, olej, led nebo nečistoty (Mutabazi, 2023, s.2)?

Pokud jde tedy o technologický pokrok, firmy se zaměřují na zdokonalování senzorů, jako jsou lidar a radar, aby mohli lépe vnímat okolí a navigovat v různých klimatických podmínkách (Govtech, 2021).

Obrázek 3 – Funkce senzorů v autonomním vozidle.

Zdroj : *Why Sensor Technology Is the Key to Autonomous Vehicles*. [online] EETimes. [cit. 28.02.2024].

Dostupné z : <https://www.eetimes.com/why-sensor-technology-is-the-key-to-autonomous-vehicles/>

Společnost Tesla navrhuje a vyrábí elektromobily a také bateriová úložiště energie pro domácnosti a rozvodné sítě a související zařízení. Kromě toho společnost vyvinula softwarovou platformu pro autonomitu, která je zdokonalením základního pokročilého asistenčního systému řidiče (ADAS) společnosti Tesla založeným na hlubokém učení.

Technologie Autopilot je navržena tak, aby pomáhala řidičům s nejobtížnějšími částmi řízení. Autopilot zavádí nové funkce a vylepšuje stávající funkce, aby se Tesla postupem času stala bezpečnější a schopnější.

Dalšími ze společností, které se zabývají jsou například americký Ford, Alphabet, NVIDIA, General Motors Company, Microsoft, či čínský Baidu (Gray C., 2022).

V dnešní době si kupuje auta méně lidí než před několika desetiletími. Rozmach kultury sdílení jízd přesvědčuje mnoho lidí, zejména mileniálů, aby se vzdali vlastnictví automobilu. Sdílení jízd by totiž mohlo být až desetkrát levnější na kilometr než koupě auta (Gupta, 2023)

Sdílená mobilita funguje tak, že zákazníci využívají vozy poskytnuté společností na kratší dobu než pronájem, které zůstávají geograficky omezené oblasti. Modely sdílení mohou být volně se pohybující (s vozy vyzvednutými a odevzdanými kdekoli) nebo se základnou, kdy se vozy vrací na vyhrazené místo.

Z finančního hlediska trhu sdílené mobility však zatím vévodí e-hailing (elektronická forma objednávání dopravy skrze aplikace jako je Uber a Bolt). Na trh sdílené mobility připadalo v roce 2019 přibližně 130 až 140 miliard dolarů celosvětových spotřebitelských výdajů. Z toho největší podíl, 120 až 130 miliard dolarů, připadl na e-hailing, což je více než 90 % celkového trhu. Na sdílení automobilů a peer-to-peer sdílení automobilů připadalo dohromady méně než 10 procent tohoto trhu (McKinsey, 2021, s.4).

Z čtvrté kapitoly vyplývá, že automobilový průmysl v Evropské unii se nachází ve fázi hluboké transformace, která je hnána technologickými inovacemi a stále přísnějšími regulacemi emisí. Tato kapitola se proto soustředila na nové CO2 čistší trendy jako jsou převážně vozidla BEV, FCEV ale i automnní. Autor vyvozuje zajímavý poznatek že všechna zmíněná vozidla jsou „zelenější“ než auta se spalovacími motory, ale i uhlíková vozidla jsou ekologištější než elektrická. Autor dále komparuje například počet nabíjecích stanic celosvětově, z čehož vychází, že největší investice do infrastruktury jsou na čínské půdě. Zároveň i materiálů

kritických pro výrobu elektrických baterií ovládá z většiny Čína. Autonomie má zase největší potenciál v USA díky firmám jako je Alphabet, Tesla či Microsoft. Všechny uvedené trendy a technologický pokrok v nich mají přímý dopad na ekonomický vývoj globálního automobilového průmyslu a určují, kdo se v novodobé transformaci stane vítězem a kdo poraženým. Autor tak dochází k dílčímu závěru a zodpovídá na druhou z položených otázek.

5 Prognóza vývoje automobilu v Evropské unii

Autor se pokusí čtenáři přiblížit možný budoucí vývoj průmyslového sektoru. Tato kapitola nabídne detailní analýzu možných scénářů ekonomického vývoje automobilu v EU.

S přihlédnutím k pandemii COVID-19 (2019 – 2023), ruské agresi na Ukrajině, která probíhá od 24. února 2022 je predikce vývoje tohoto průmyslového sektoru značně obtížná. Jak již bylo uvedeno v kapitole 3., tyto černé labutě mají negativní efekt na dodavatelské řetězce, zvýšení nákladů na výrobu či omezení samotné výroby. Co hůře, nelze je předpovědět.

Dalším faktorem, který na vývoj evropského automobilu může mít značný vliv jsou volby do Evropského parlamentu, který se konají v červnu 2024. V nich pravděpodobně půjde o jakési usměrnění a změnu Green Deal, normy a regule upravující automobil by tak mohly být pozměněny, definitivní ústup od spalovacích motorů by tak znovu mohl být odsunut.

Graf 27 – Předpověď velikosti trhu s osobními automobily v EU-27 (bez automobilových baterií) 2019-2035 (v miliardách EUR).

Zdroj : *The European automotive industry: Unlikely to return to normal.* [online] KPMG. [cit. 29.02.2024]. Dostupné z : <https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2023/02/the-european-automotive-industry.html>

Graf číslo 26 ukazuje hodnotu automobilového průmyslu v Evropské unii v roce 2019 a předpověď pro rok 2035. V roce 2019 byla hodnota průmyslu €393 miliard a predikce pro rok 2035 je €298 miliard, což naznačuje velmi drastický pokles o €95 miliard. Očekává se tak, že hodnota automobilového průmyslu se bude snižovat (Rodriguez, 2023, s.1).

Technologické společnosti z USA a stále více i z Číny mnohem lépe zvládají adaptaci nových technologií a digitalizaci (Bormann & Fink, 2019, s.20). Výhody, které evropští výrobci měli v oblasti konstrukce a vysoce kvalitního technického zpracování vozidel se spalovacím motorem, stále více ztrácejí na významu, protože se zrychluje přechod na elektrická vozidla (Waas et al., 2023, s.1).

V odvětví elektromobilů má evropský automobilový průmysl potíže udržet krok s ostatními světovými hráči. Převážně v oblasti konstrukce bateriových článků, výkonové elektroniky, prodlužování dojezdu baterií a inovativních technologií rychlého nabíjení (Waas et al., 2023, s.1).

Přechod na výrobu elektrických vozidel (EV) nepřeje stávajícím a stabilizovaným evropským firmám, které jsou specializovány na výrobu automobilů s tradičními spalovacími motory. Tyto firmy se mohou při změně na elektromobilitu potýkat s výzvami, protože elektromobily obvykle vyžadují méně složitých komponent, což znamená menší potřebu dílů, které tyto firmy produkují. Elektromotory, s méně pohyblivými částmi, jsou obecně jednodušší a mohou poskytovat srovnatelný nebo dokonce vyšší výkon než spalovací motory (Rodriguez, 2023, s.2). Evropský automobilový průmysl, s Německem v čele, se může pochlubit špičkovými výrobními zařízeními, kde pracují kvalifikovaní zaměstnanci a využívá se pokročilá automatizace a značné úspory z rozsahu. Toto vše přispívalo k výrobě aut za ceny, které mohou konkurovat na světovém trhu, zvláště díky nízkým nákladům na energii v regionu.

Nicméně, tyto konkurenční výhody jsou nyní v ohrožení kvůli rychlé robotizaci v amerických a čínských továrnách, které se blíží k úrovni automatizace evropských závodů. Tyto společnosti rovněž často profitují z flexibilnějších nákladových struktur, částečně způsobené nižšími mzdovými náklady v důsledku menšího nebo žádného vlivu odborů ve svých provozech. Kromě toho, evropské automobilky jsou citlivější na fluktuace cen energií, které jsou ovlivněny geopolitickými spory (viz. válka na Ukrajině), což má na ně silnější negativní dopad než na podniky v ostatních oblastech světa (Waas et al., 2023, s.3).

Dalším podřývajícím bodem pro evropské automobilky je jejich vnímání samotnými spotřebiteli například v Číně. Prémiové evropské automobilky jako BMW, Audi, či Mercedes jsou v USA a Asii považovány za symbol statusu a tvoří například 20% prodeje na čínském trhu. Nicméně Dieselgate v roce 2015 začal přispívat ke změně nálady. S přispěním rychlého

technologického pokroku čínských výrobců, za kterým tradiční evropští výrobci zaostávají, hrozí, že evropské automobilky budou vnímány jako staromódní. Nikoli jako moderní, dynamické, nebo orientované na udržitelnost jako noví výrobci OEM v oblasti elektrických vozidel (Waas et al., 2023, s.3).

Jak shrnuje celá autorova diplomová práce, evropský automobilový průmysl je zjevně pod tlakem. Problémy, kterým čelí, obsahují vysokou míru nejistoty a mohou se vyvíjet různými směry. To však neznamená, že musí nevyhnutelně podlehnout. Možné jsou tedy 3 scénáře budoucího vývoje. Jedná se o scénáře postupného úpadku, udržení výkonnosti a produkce a zajištění vedoucí pozice (Waas et al., 2023, s.4).

Tabulka 17 – Tři možné scénáře vývoje Evropského automobilového průmyslu.

POSTUPNÝ ÚPADEK	UDRŽENÍ VÝKONNOSTI	ZAJIŠTĚNÍ VEDOUcí POZICE
Čínské a americké firmy vedou v produkci a vývoj elektromobilů a technologiích.	EU automobilové firmy čelí silné výzvě ve výrobě a vývoj EV's, digitálních technologiích a schopnosti výroby baterií.	Evropské automobilové firmy jsou průkopníky elektromobilitě, konektivitě a technologii baterií.
Evropské automobilové firmy čelí vysokým výrobním nákladům kvůli cenám energií a práce.	Konkurenceschopné výrobní náklady díky lepším zdrojům energií a automatizaci.	Nákladová výhoda díky zelené energetické technologii a vysokým úrovním automatizace.
Nižší hodnota evropských značek v porovnání s americkými a čínskými automobilovými firmami.	Hodnota značky zůstává, i když s větší výzvou od zahraničních OEM.	Hodnota evropských značek se zvyšuje, jsou považovány za stále stejně, ne-li více luxusní.
Znepřátelené a rozdělené trhy jako důsledek nepříznivé globální geopolitiky poškozují mezinárodní obchodní vztahy.	Neutrálně funkční trhy s výraznou přítomností EU automobilových firem v Číně.	Otevřené obchodní vztahy, které umožňují vytváření vysoké hodnoty a export mimo EU

Zdroj : *European Auto Industry Is at a Crossroads*. [online] BCG. [cit. 02.03.2024]. Dostupné z : <https://www.bcg.com/publications/2023/european-auto-industry-is-under-pressure>

Scénář 1, postupný úpadek evropského automobilu, je nejméně žádoucí ale dost možná odhaluje směr, kterým se evropský automobil ubírá. V tomto scénáři evropské automobilové společnosti ztratí svůj významný podíl na globálním trhu, kvůli nové konkurenci, zejména z USA a Číny. Evropské firmy se potýkají s nedostatkem místního technologického rozvoje a přísnými regulacemi, které jim brání dohnat své rivaly v oblasti softwaru a rozvoji v elektromobilitě. Tyto nedostatky se týkají také pokročilých asistenčních systémů pro řidiče, vývoji v elektrických bateriích a automatizaci továren. Co je horší, vozidla z USA a Číny se

stávají lépe vybavená (autonomními funkcemi), s vyšším výkonem elektrických motorů a levnější, což vede k oslabení prestiže značek evropských aut (Waas et al., 2023, s.8).

Evropa proto potřebuje budoucí strategii pro mobilitu, která by zabránila aby se tento nejčernější scénář naplnil. Pro úspěšnou transformaci evropského automobilového průmyslu a udržení důležité role tohoto sektoru je třeba provést komplexní a koordinovanou transformaci sektoru. Tato transformace vyžaduje integraci programů pro restrukturalizaci trhu, které povedou k podpoře elektrické mobility a budou regulovány politiky a ekonomickými podmínkami vhodnými pro elektromobilitu.

Hlavními pilíři transformace jsou vývoj a podpora technologií pro elektromobilitu, přizpůsobení infrastruktury a politiky, které toto usnadní, a podpora inovací a výzkumu. Tento proces zahrnuje přeskupení a zefektivnění výzkumných fondů a podporu výroby baterií v Evropě, což pomůže harmonizovat výrobu s poptávkou po elektrických vozidlech. Politické iniciativy musí posílit stávající strukturální nástroje, aby podpořily cíle udržitelné mobility. To může zahrnovat přizpůsobení státních dotací a právních předpisů pro podporu zavedení ekologických vozidel a inovací ve stávajících automobilových regionech (Bormann & Fink, 2019, s.25).

Automobilový průmysl by se však neměl slepě soustředit pouze na jedno odvětví. Celkově by transformace měla směřovat k čistší, efektivnější a více udržitelné budoucnosti, která reflektuje měnící se potřeby a očekávání společnosti a trhu. Technologie by se tak měla soustředit na vývoj bezpečných autonomních systémů. Dle autora diplomové práce, by měl evropský automobilový průmysl rozvíjet i vodíková vozidla, jak v dopravní ale i osobní sféře, jakožto vhodný substitut k vozidlům elektrickým.

Vyvstává tak ale nová otázka, proč evropský automobilový průmysl tak jednoznačně vsadil na elektromobilitu a nerozvíjí již teď více vodíková auta? Navíc bez zabezpečení strategických minerálních surovin, které jak vychází z práce ovládá v převážné většině Čína (Tato skutečnost byla diskutována při hodinách s experty na Metropolitní univerzitě Praha. Bohužel ani poté se autor nebyl schopný dostat k odpovědím na tuto otázku – jelikož se jedná o otázku geopoliticky složitou). Tato rigidita, jak vychází z následného obrázku číslo 4 může mít velmi negativní dopady na tento evropský sektor.

Obrázek 1 – současné porovnání a 3 možné scénáře vývoje ekonomických aspektů automobilu EU.

Zdroj : *European Auto Industry Is at a Crossroads*. [online] BCG. [cit. 02.03.2024]. Dostupné z : <https://www.bcg.com/publications/2023/european-auto-industry-is-under-pressure>

Na obrázku číslo 4 jsou tak vidět vizualizace tří různých scénářů budoucího vývoje automobilového průmyslu v Evropě. Každý scénář představuje odlišnou trajektorii pro klíčové ekonomické indikátory: HDP, zaměstnanost, daně a hodnotu vlastního kapitálu.

V prvním scénáři, se očekává postupný úpadek průmyslu, což se odráží ve výrazném poklesu ve všech čtyřech indikátorech. HDP generované výrobci automobilů by mohlo klesnout o 32%, zaměstnanost o 37%, příjem z daní o 36% a hodnota vlastního kapitálu by mohla poklesnout o více než polovinu. Naopak, druhý scénář předpokládá, že průmysl si udrží tempo s menším poklesem ve třech z čtyř indikátorů a udržení základní hodnoty vlastního kapitálu. Poslední scénář, je nejoptimističtější. Předpovídá růst ve všech oblastech, s 15% nárůstem HDP sektoru, 20% nárůstem zaměstnanosti v sektoru, 26% zvýšením odváděných daní a 38% nárůstem hodnoty vlastního kapitálu.

Na základě této studie ale i jiných prostudovaných analýz aplikovaných dochází autor k závěru, že nyní je nejpravděpodobnější scénář první – postupný úpadek, který by pro ekonomiku EU znamenal doopravdy tvrdou ránu.

Závěr

Tato diplomová práce si kladla za cíl poskytnout detailní pohled do současné struktury a dynamiky automobilového průmyslu v Evropské unii, analyzovala jeho ekonomické aspekty a identifikovala hlavní trendy a výzvy, kterým čelí.

Autor v této práci dále zodpověděl na tyto otázky :

Jaký je podíl automobilového průmyslu na ekonomice EU a jak se jeho hodnota vyvíjí v průběhu let?

Jaké výzvy a nové trendy přináší probíhající současná transformace automobilového sektoru v Evropské unii a jak tyto technologie ovlivňují konkurenceschopnost automobilového průmyslu EU?

Jaký je pravděpodobný vývoj automobilového průmyslu EU v budoucnu?

Autor zároveň formoval tuto hypotézu:

Zejména ve sféře elektromobility a nových technologií, ztrácí v roce 2024 automobilový průmysl Evropské unie svou prestižní pozici v globálním automobilovém průmyslu, což bude mít negativní dopady na ekonomiku EU, a tento vývoj lze prognostikovat i v následujících letech.

Vytyčených cílů práce se autorovi podařilo naplnit. Níže v textu autor uvádí odpovědi na stanovené výzkumné otázky a argumenty k ověření hypotézy.

První a druhá kapitola tak zodpovídala následující otázku: Jaký je podíl automobilového průmyslu na ekonomice EU a jak se jeho hodnota vyvíjí v průběhu let?

V současné době zažíváme začátek konce formy automobilismu, kterou známe již téměř 100 let a která byla v Evropě zdokonalována. Tímto výrokem má autor namysli konec éry spalovacích motorů. Motorů, které pocházejí právě z evropské půdy. Když v roce 1885 Němec Karl Benz sestrojil první silniční vozidlo poháněné právě spalovacím motorem. V té době se jednalo o průlomový vynález a je tomu tak i nyní. Tento průmyslový sektor generačně poskytuje na evropské půdě práci milionům lidí. Vznikly tak fabriky ohromných rozměrů, generující převratné zisky.

Automobilový průmysl má v ekonomice Evropské unie velmi silné postavení. V současnosti je na jejím území více než 18 tisíc firem podnikajících v automobilovém průmyslu. Obrat automobilového průmyslu představuje 7 % celkového HDP EU (ACEA, 2023) za rok 2022 také významně přispíval k zaměstnanosti v Evropské unii tím, poskytl přímá i nepřímá pracovní místa pro 13,8 milionu obyvatel, tedy 6,1 % celkové zaměstnanosti (Eurostat, 2023). Tato značná ekonomická výkonost nebyla vždy jednoznačně daná. Automotiv na evropském poli procházel značnými turbulentními obdobími. Od převratných vynálezů, přes značnou nestabilitu ovlivněnou politickými výboji po stabilizaci moderních a velmi hodnotných firem a podniků.

Situační SWOT analýza v kapitole 3 pomohla čtenáři pochopit slabé a silné stránky automotivu v EU a prohloubila tak vhled do jeho současného stavu.

Autor v kapitole číslo 4 podrobně analyzoval transformaci automobilového průmyslu v Evropské unii a identifikovala klíčové výzvy a trendy, se kterými se tento sektor potýká. Jednou z největších výzev je potřeba přizpůsobit se stále přísnějším emisním normám stanoveným EU. Tyto normy vedou k významným změnám ve vývoji vozidel, zejména ve směru elektromobility, což je trend, jenž stále více formuje budoucnost celého odvětví. Rostoucí důraz na udržitelnost a snižování uhlíkové stopy vyžaduje inovace v produkčních technologiích a provozu vozidel. Práce upozornila na nedostatečnou konkurenceschopnost EU ve vývoji a surovinové zabezpečení baterií pro elektrická vozidla, což je oblast, kde evropský průmysl zaostává za světovými hráči, jako jsou USA a Asie. Aby bylo možné tuto mezeru zmenšit, je potřeba značně investovat do výzkumu a vývoje nových technologií.

Diplomová práce se nevěnovala pouze vozidlům BEV, věnovala se také vozidlům FCEV. Dle práce vodíková vozidla představují silný potenciál pro zmenšení uhlíkové stopy dopravy a jako příklad uvedla Toyota Mirai, které má dojezd 650 km a lze natankovat za velmi krátkou dobu. Tato vozidla mají delší dojezd než mnohá elektrická vozidla (BEV) a mohou být proto vhodnější pro dlouhé cesty bez potřeby častého dobíjení (viz. tabulka č. 14).

V diplomové práci byla diskutována také komparace emisí mezi elektromobily a vodíkovými auty. Práce uvedla, že vodíková vozidla mají potenciál významně snižovat emise,

zejména pokud je vodík vyroben z obnovitelných zdrojů (viz. tabulka č. 15). Zdůraznila také, že infrastruktura pro vodíková vozidla je v současnosti velmi složitá a nedostačující.

Jako jeden z dalších trendů a výzev byla v práci analyzována autonomie. Autonomní vozidla mají potenciál výrazně snížit počet dopravních nehod způsobených lidskou chybou a snižovat emise CO₂. Práce dále uvedla, že v tomto odvětví zažívají velký skok technologické firmy z USA a Číny.

Byla tak zodpovězena otázka druhá a to: Jaké výzvy a nové trendy přináší probíhající transformace automobilového sektoru v Evropské unii a jak tyto technologie ovlivňují konkurenceschopnost automobilového průmyslu EU?

Otázkou jaký je pravděpodobný vývoj automobilového průmyslu EU v budoucnu se zabývala kapitola číslo 5. Ta vytvořila prognózu vývoje, která pro automobiliv nevyplývá příznivě. Podle predikce a analýz bylo v této diplomové práci nastíněno, že evropský automobilový průmysl bude pravděpodobně čelit postupnému úpadku, pokud nebudou přijata adekvátní opatření k adaptaci na nové technologické a tržní podmínky. HDP generované výrobci automobilů, zaměstnanost v sektoru příjmy z daní, všechny tyto důležité faktory by tak mohli v budoucnu klesnout. Otázka je tak zodpovězena.

Hypotéza: Zejména ve sféře elektromobility a nových technologií, ztrácí v roce 2024 automobilový průmysl Evropské unie svou prestižní pozici v globálním automobilovém průmyslu, což bude mít negativní dopady na ekonomiku EU, a tento vývoj lze prognostikovat i v následujících letech.

Dle autora diplomová práce danou hypotézu potvrzuje. Práce poukázala například na rostoucí konkurenci zejména z Asie a USA a uvádí, že evropské automobilové společnosti ztrácí podíl na globálním trhu, taková je i prognóza do budoucna. Práce dále uvádí, že evropský automobilový průmysl se potýká s pomalejším přijetím inovací v elektromobilitě, což je klíčové odvětví ovlivňující budoucí konkurenceschopnost. Nedostatečná infrastruktura pro elektromobily a nedostatek technologických inovací v oblasti baterií naznačuje, že EU v těchto sférách zaostává. Stejně je tomu i u autonomních vozidel, kde většina firem podnikajících v tomto odvětví je z Asie nebo USA.

Práce uvedla, že se však nejedná pouze o problém s infrastrukturou a pomalým rozvojem technologií. Jako kritická situace pro automobil EU byla vyhodnocena surovinová bezpečnost, materiálů používaných k výrobě baterií. Graf číslo 20 uvedl, že v oblasti těchto strategických kovů Čína ovládá minimálně 50%.

I tato situace hypotézu potvrdila a předpověděla pro automobil pesimistický scénář. Hypotézu pak potvrdila závěrečná kapitola číslo 5, která o scénářích možného vývoje pojednávala. Na základě výzkumu provedeného v celé práci, poslední kapitola dospěla k závěru, že pesimistický vývoj a postupný úpadek je pro automobil EU v těchto chvílích pravděpodobný.

Seznam pramenů a odborné literatury

Knihy a monografické publikace

PAVELKA, Tomáš. *Makroekonomie Základní Kurz*. Praha: Vysoká škola ekonomie a Managementu, 2006, s. 1-277. ISBN 9788086730028.

Elektronické zdroje

- 3 *Challenges faced by Google's autonomous vehicles*. (2021). [online] [cit. 04.01.2024] GovTech. <https://www.govtech.com/transportation/3-challenges-face-by-googles-autonomous-vehicles.html>
- ACEA - European Automobile Manufacturers' Association. (2023, October 5. *Key figures on the EU auto industry* [online] [cit. 04.02.2024]. <https://www.acea.auto/figure/key-figures-eu-auto-industry/>
- Alawadhi, M., Al-Mazrouie, J. R., Kamil, M., & Khalil, K. A. (2020). Review and analysis of the importance of autonomous vehicles liability: a systematic literature review. *International Journal of System Assurance Engineering and Management [Online]*, 11(6), [cit. 20.12.2023]. 1227–1249. <https://doi.org/10.1007/s13198-020-00978-9>
- Automobilový průmysl Znovuobjevení automobilu*. (2019). [online] [cit. 21.12.2023] Deloitte. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/deloitte-analytics/Automobilovy-prumysl-znovuobjeveni-automobilu.pdf>
- Automotive industry / History, Overview, Definition, Developments, & Facts*. (2023, December 13). [online] [cit. 20.12.2023] Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/technology/automotive-industry/Ford-and-the-assembly-line>
- Automotive Industry in the Czech Republic*. (2009). Ministerstvo Zahraničních Věcí. [online] [cit. 23.12.2023] https://mzv.gov.cz/file/672401/brochure_czech_automotive_industry.pdf
- Bormann, R., & Fink, P. (2019). *The Future of the German Automotive Industry. Transformation by disaster or by design?* [online] [cit. 03.01.2024] <https://prag.fes.de/e/the-future-of-the-german-automotive-industry-transformation-by-disaster-or-by-design>

- Clark, C. (2021). Why Sensor Technology Is the Key to Autonomous Vehicles. [online] [cit. 05.01.2024] *EETimes*. <https://www.eetimes.com/why-sensor-technology-is-the-key-to-autonomous-vehicles/#genecy-interstitial-ad>
- Co je import a export*. (2021). [online] [cit. 07.03.2024] MONETA Money Bank. <https://www.moneta.cz/slovník-pojmu/detail/import-a-export#>
- Cheng, E. (2024, March 28). [online] [cit. 07.02.2024] Xiaomi releases electric car \$4K cheaper than Tesla's Model 3 as price wars heat up. *CNBC*. <https://www.cnbc.com/2024/03/28/xiaomi-releases-electric-car-4k-cheaper-than-teslas-model-3-as-price-wars-heat-up.html>
- Chválková. (1992). *Co je Osobní náklady*. Peníze.cz. <https://www.penize.cz/slovník/osobni-naklady>
- Conzade, J., Nägele, F., Ramanathan, S., & Schaufuss, P. (2022, November 4). [online] [cit. 07.01.2024] *Europe's EV opportunity—and the charging infrastructure needed to meet it*. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/europes-ev-opportunity-and-the-charging-infrastructure-needed-to-meet-it>
- Cornet, A., Heuss, R., Schaufuss, P., & Tschiesner, A. (2023, August 31). *A road map for Europe's automotive industry*. McKinsey & Company. [online] [cit. 10.01.2024] <https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/a-road-map-for-europes-automotive-industry#>
- Datech, E. V., Chripák, D., & Neufus, O. (2019, September 15). Aktuálně.cz. *Aktuálně.Cz - Víte, Co Se Právě Děje* [online] [cit. 13.01.2024] . <https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ovzdusi-v-evrope/r~ae416d48cee611e984c6ac1f6b220ee8/>
- Driving a green future: A retrospective review of China's electric vehicle development and outlook for the future - International Council on Clean Transportation* [online]. (2022, January 25). International Council on Clean Transportation. [online] [cit. 14.01.2024] <https://theicct.org/publication/driving-a-green-future-a-retrospective-review-of-chinas-electric-vehicle-development-and-outlook-for-the-future/>
- DULĂU, Lucian-Ioan, 2023. *CO2 Emissions of Battery Electric Vehicles and Hydrogen Fuel Cell Vehicles* [online]. *Research Gate* [cit. 2024-03-28]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/371240334_CO2_Emissions_of_Battery_Electric

[Vehicles and Hydrogen Fuel Cell Vehicles/link/647a1d92b3dfd73b775dbe00/download?_t p=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnNOUGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19](#)

Dusil, T. (2014, October 10). Emisní norma Euro 6: Co přinese řidičům? *auto.cz* [online]. <https://www.auto.cz/emisni-norma-euro-6-co-prinese-ridicum-83503>

Euro 7: Deal on new EU rules to reduce road transport emissions | News | European Parliament [online] [cit. 28.02.2024]. (2023). <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231207IPR15740/euro-7-deal-on-new-eu-rules-to-reduce-road-transport-emissions>

EV database. (2024). [online] [cit. 25.01.2024]. EV Database. <https://ev-database.org/>

Forrester, R. (2020). The Invention of the Internal Combustion Engine and the Motor Car. *Humanities Commons* [online] [cit. 03.01.2024] . <https://hcommons.org/deposits/item/hc:28591/>

Frei, M. (2023, March 8). Aktuálně.cz. *Aktuálně.Cz - Víte, Co Se Právě Děje* [online] [cit. 28.03.2024]. <https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/vetsina-normy-euro-7-se-splnit-da-rika-vedec-nemluvme-o-pohr/r~a37d29a4bbbb11edba63ac1f6b220ee8/>

George Bieker, *A global comparison of the life-cycle greenhouse gas emissions of combustion engine and electric passenger cars - International Council on Clean Transportation.* (2022, November 11). International Council on Clean Transportation. [online] [cit. 20.01.2024] <https://theicct.org/publication/a-global-comparison-of-the-life-cycle-greenhouse-gas-emissions-of-combustion-engine-and-electric-passenger-cars/>

Glossary:Personnel costs – SBS [online] [cit. 02.02.2024]. (2012). Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary%3APersonnel_costs_-_SBS

Gray, C. (2022, June 29). *Top 10 companies developing autonomous vehicle technology* [online] [cit. 22.01.2024]. AI Magazine. <https://aimagazine.com/technology/top-10-companies-developing-autonomous-vehicle-technology>

Greene, D. L., Ogden, J. M., & Lin, Z. (2020). Challenges in the designing, planning and deployment of hydrogen refueling infrastructure for fuel cell electric vehicles. *eTransportation*, 6, 100086 [online] [cit. 03.03.2024] . <https://doi.org/10.1016/j.etrans.2020.100086>

- Gupta, A. (2023, June 23). *Five challenges in designing a fully autonomous system for driverless cars* [online]. IIoT World. [online] [cit. 03.02.2024] <https://www.iiot-world.com/artificial-intelligence-ml/artificial-intelligence/five-challenges-in-designing-a-fully-autonomous-system-for-driverless-cars/>
- HAVS | *Highly Automated Vehicles* | Alliance for Automotive Innovation [online] [cit. 28.02.2024]. (2024). <https://www.autosinnovate.org/initiatives/innovation/autonomous-vehicles/benefits-of-havs>
- Heineke, K., Kloss, B., Möller, T., & Wiemuth, C. (2021). *Shared mobility: Where it stands, where it's headed* [online] [cit. 24.01.2024]. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/shared-mobility-where-it-stands-where-its-headed#/>
- Hodková, Z. (2024, March 15). Škoda Auto ukázala malý elektromobil. Vůz má stát 600 tisíc. *Seznam Zprávy* [online] [cit. 28.03.2024]. <https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-skoda-auto-ukazala-maly-elektromobil-vuz-ma-stat-600-tisic-247760>
- Hosseini, S. E., & Butler, B. (2019). An overview of development and challenges in hydrogen powered vehicles. *International Journal of Green Energy* [online] [cit. 20.03.2024] , 17(1), 13–37. <https://doi.org/10.1080/15435075.2019.1685999>
https://www.mckinsey.com/~/_/media/mckinsey/business%20functions/economic%20studies%20temp/our%20insights/increasing%20global%20competition%20and%20labor%20productivity/mgi_lessons_from_auto_industry_full%20report.pdf
- Jacobs, A. J. (2017). Automotive FDI in emerging Europe. In *Palgrave Macmillan UK eBooks*. [online] [cit. 27.01.2024] <https://doi.org/10.1057/978-1-137-40786-3>
- Jak získat dotace na elektromobil v roce 2024? | Ušetřeno.cz.* [online] [cit. 24.03.2024] (2024, February 19). <https://www.usetreno.cz/clanky/jak-ziskat-dotace-na-elektromobil/#>
- James Roberts. (2024). *How have Euro 7 emission standards changed?* [online] [cit. 12.02.2024] Autovista24. <https://autovista24.autovistagroup.com/news/how-have-euro7-emission-standards-changed/>
- Jonnaert Erik (2021). *Why the European Union is so important to the automobile industry.* [online] [cit. 26.01.2024] (2021, August 26). ACEA - European Automobile Manufacturers'

Association. <https://www.acea.auto/message-dg/why-the-european-union-is-so-important-to-the-automobile-industry/#:~:text=Europe%27s%20automobile%20manufacturers%20are%20truly,of%20jobs%20across%20the%20EU>.

Keményová Irena (2017). *Zaměstnanost – Sociologická encyklopedie*. [online] [cit. 15.02.2024] <https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Zam%C4%9Bstnanost>

Lidovky.Cz. (2024, February 18). *Počet čerpaček v Česku trhá rekordy. Síť pump F1 Gas se od německých hranic rozrůstá do vnitrozemí | Ekonomika | Lidovky.cz*. [online] [cit. 28.03.2024] Lidovky.cz. https://www.lidovky.cz/byznys/cerpaci-stanice-pohonne-hmoty-f1-gas-orlen-mol-eurooil-cepro-tank-ono.A240218_082449_in_ekonomika_lvar

Linder, M., Pfeiffer, A., Vekić, N., Nekovar, S., & Naucér, T. (2023, February 23). *The race to decarbonize electric-vehicle batteries*. [online] [cit. 27.03.2024] McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/the-race-to-decarbonize-electric-vehicle-batteries>

Manufacturing labor costs per hour: China, Vietnam, Mexico 2016-2020 | Statista. [online] [cit. 27.02.2024] (2024, February 2). Statista. <https://www.statista.com/statistics/744071/manufacturing-labor-costs-per-hour-china-vietnam-mexico/>

Melissa, R. (2024, March 6). *Navigating Europe's EV Charging Expansion*. *Statzon*. [online] [cit. 28.01.2024] <https://statzon.com/insights/ev-charging-points-europe#:~:text=On%20average%2C%20there%20were%20106,Western%20Europe%2C%20surpass%20this%20average>.

Modely - Volkswagen Česká republika. 2024. Volkswagen Česká Republika. [online] [cit. 28.01.2024] <https://www.volkswagen.cz/modely>

Mutabazi, P. (2023). *What are the Challenges of Driverless/Autonomous Cars?* [online] [cit. 03.02.2024] <https://www.linkedin.com/pulse/what-challenges-driverlessautonomous-cars-patrick-mutabazi/>

- NACE Rev. 2 - Statistical classification of economic activities in the European Community.* (2008). [online] [cit. 20.03.2024] Eurostat. <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF>
- New registrations of electric vehicles in Europe.* [online] [cit. 20.01.2024] (2023, October 24). [https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/new-registrations-of-electric-vehicles#:~:text=Germany%2C%20France%20and%20Norway%20together,%25\)%20and%20Finland%20\(20%25\).](https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/new-registrations-of-electric-vehicles#:~:text=Germany%2C%20France%20and%20Norway%20together,%25)%20and%20Finland%20(20%25).)
- Produkce a hrubá přidaná hodnota.* [online] Český Statistický Úřad. https://www.czso.cz/documents/10180/20537126/1136-06_mezinar+svov_1.pdf/60719497-d5dc-41e6-9b48-495bec5112c5?version=1.0
- Reducing carbon emissions: EU targets and policies | News | European Parliament.* [online] (2018, August 3). <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180305STO99003/reducing-carbon-emissions-eu-targets-and-policies>
- Rodriguez, J. (2023, February 10). The European automotive industry. *KPMG*. [online] [cit. 27.02.2024] <https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2023/02/the-european-automotive-industry.html>
- Řidiče, P. (2021). *Emise automobilů a jejich povolená hodnota.* [online] Portál Řidiče. <https://www.portalridice.cz/clanek/emise-automobilu-a-jejich-povolena-hodnota>
- Sanguesa, J. A., Torres-Sanz, V., Garrido, P., Martínez, F. J., & Marquez-Barja, J. M. (2021). A review on Electric Vehicles: Technologies and challenges. [online] [cit. 15.03.2024] *Smart Cities*, 4(1), 372–404. <https://doi.org/10.3390/smartcities4010022>
- Směrnice EURO pro vozidla z EU - ADAM & PARTNER, s.r.o.* (2023). [online] ADAM & PARTNER, s.r.o. <https://www.adam-bluesky.cz/smernice-euro/>
- SPEL | Lithium Ion Battery, LCO, LiPo, LMO, LFP, LTO, edlc, BMS, NMC, NCA, COERBT, CMET, supercapacitor, Lithium Ion, Hybrid Supercapacitor.* (2023). [online] <https://www.capacitorsite.com/lithium.html>

- Statista. (2023, December 19). New car registrations by leading powertrain in the EU 2022. [online] <https://www.statista.com/statistics/1301925/car-sales-by-leading-powertrain-european-union/#:~:text=New%20car%20registrations%20by%20leading%20powertrain%20in%20the%20EU%202022&text=At%20nearly%203.4%20million%20new,gas%20vehicles%20were%20less%20popular.>
- Statista. (2024, March 4). *Fuel cell electric vehicle sales worldwide 2017-2023*. [online] <https://www.statista.com/statistics/644545/global-sales-of-fuel-cell-vehicles/>
- Sustainable waste management in a circular economy*. (2020). Interreg Europe. [online] https://www.interregeurope.eu/sites/default/files/inline/Policy_brief_on_waste_management.pdf
- Šuman-Hreblay, M. (2015). *Dvě století českých automobilů - kniha*. [online] <https://www.databazeknih.cz/knihy/dve-stoleti-ceskych-automobilu-322781>
- Table 1. *Passenger car production in CEE, 1950–2000, in number of units*. (2021). [online] ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Passenger-Car-Production-in-CEE-1950-2000-in-Number-of-Units_tbl1_260151843
- Automotive - Top 10 automotive OEMs in Europe in 2021 by revenue*. [online] (2021, September 24). GlobalData. <https://www.globaldata.com/companies/top-companies-by-sector/automotive/europe-oems-by-revenue/>
- The 6 levels of vehicle autonomy explained | Synopsys Automotive*. [online] (2023). <https://www.synopsys.com/automotive/autonomous-driving-levels.html>
- The automotive industry on the brink of a new paradigm? (Information report)* [online]. (2020, February 5). European Economic and Social Committee. <https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/information-reports/automotive-industry-brink-new-paradigm-information-report>
- Triebel, F. (2017). The German Automotive Industry since 1945: An Open Field of Research. *Mobility in History*, 8(1). [online] <https://doi.org/10.3167/mih.2017.080116>
- Veza, I., Asy'ari, M. Z., Idris, M. A., Epin, V., Fattah, I. R., & Spraggon, M. (2023). Electric vehicle (EV) and driving towards sustainability: Comparison between EV, HEV, PHEV, and ICE

vehicles to achieve net zero emissions by 2050 from EV. *Alexandria Engineering Journal*, 82, 459–467. [online] <https://doi.org/10.1016/j.aej.2023.10.020>

Waas, A., Sadek, P., Hofmann, B., & Gruener, J. (2023, October 9). *European auto industry is at a crossroads*. [online] BCG Global. <https://www.bcg.com/publications/2023/european-auto-industry-is-under-pressure>

Water used in car production in the EU. (2023, October 2). ACEA - European Automobile Manufacturers' Association. [online] <https://www.acea.auto/figure/water-used-in-car-production-in-eu/>

Wikipedia contributors. (2023, November 30). *List of countries by motor vehicle production*. Wikipedia. [online] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_motor_vehicle_production

World Bank Group. (2021). PPPs for policy making: a visual guide to using data from the ICP - Chapter 4: Labor costs, wages, and social safety nets. In *World Bank*. [online] https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/VC_Ch4_1

Zaměstnanost, mzdy, produktivita. (2020). Český Statistický Úřad. [online] <https://www.czso.cz/documents/10180/151683470/320329-20a03.pdf/3b883432-2c06-44b5-ac8a-704c4dc8c9b2?version=1.1>

Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 21. 4. 2023. (2023, April). *MPO.cz*. [online] <https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/statistika-a-evidence-cerpacich-a-dobijecich-stanic/2023/4/Zprava-o-aktualizaci-a-stavu-Evidence-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot-v-CR-k-21-4-2023.pdf>

Jiné dokumenty

Mjasnikovičová, M. (2008). *ŠKODA AUTO - významný automobilový výrobce v ČR*. [online] <https://dspace.tul.cz/items/8f3567d6-290b-45a2-916f-7c2257966f0a>

Abstrakt

Tato diplomová práce se zaměřuje na komplexní analýzu ekonomických aspektů současného automobilového průmyslu v Evropské unii. Cílem práce je poskytnout detailní pohled na strukturální význam tohoto průmyslu pro ekonomiku EU, identifikovat klíčové ekonomické faktory, které ovlivňují jeho výkonnost, a analyzovat dopady současných regulací a technologických inovací na jeho konkurenceschopnost a udržitelnost.

Hlavním cílem je nejen posoudit současný stav, ale i předpovědět a analyzovat možné budoucí vývojové trendy automobilového průmyslu v Evropě. Práce tak přináší důležité informace pro čtenáře zainteresované v tomto klíčovém průmyslovém sektoru.

Závěry diplomové práce poukazují na potřebu adaptace automobilového sektoru v návaznosti na měnící se technologické a regulační prostředí. Práce výrazně přispívá k porozumění klíčových ekonomických faktorů, které formují současný a budoucí vývoj automobilového průmyslu v EU.

Klíčová slova

Automobilový průmysl evropské unie, růst, vývoj, ekonomika, transformace, HDP, zaměstnanost

Abstract

This thesis focuses on a comprehensive analysis of the economic aspects of the current automotive industry in the European Union. The aim of the thesis is to provide a detailed insight into the structural importance of the industry to the EU economy, to identify the key economic factors affecting its performance and to analyse the impact of current regulations and technological innovation on its competitiveness and sustainability.

The main objective is not only to assess the current state of development but also to predict and analyse possible future trends in the European automotive industry. The work thus provides important information for readers interested in this key industrial sector.

The conclusions of the thesis point to the need for adaptation of the automotive sector in relation to the changing technological and regulatory environment. The thesis contributes significantly to the understanding of the key economic factors shaping the current and future development of the automotive industry in the EU.

Keywords

Automotive industry of European Union, growth, development, economy, transformation, GDP, employment

